

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Affektregulation durch Safe Place

Eine kumulierte kontrollierte Einzelfallstudie in der
Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Ursina Hess

Lena Tsaousis

Begleitperson: Fabio Sticca

Zweite Fachperson: Robert Langnickel

Datum der Abgabe: 29.04.2024

Abstract

Aus der Entwicklung der Klientel der Psychomotoriktherapie geht hervor, dass vermehrt Kinder mit affektiven Auffälligkeiten die Psychomotoriktherapie besuchen. Die Arbeit mit Safe Place könnte eine Möglichkeit darstellen, die Affektregulation von Kindern aktiv zu fördern. Der Safe Place meint einen für das Kind sicheren Ort, an dem es Handlungsalternativen im geschützten therapeutischen Setting erproben, Grundbedürfnisse befriedigen und verpasste Erfahrungen nachholen kann. Der Safe Place basiert unter anderem auf Bindungs- und Erziehungstheorien, der Theorie der Informationsverarbeitung, dem Konzept der Mentalisierung und der Konsistenztheorie. Bislang wurde die Arbeit mit dem Safe Place jedoch allein in der Theorie als wirksam erklärt. Eine empirische Überprüfung existierte in der Psychomotoriktherapie bis anhin noch nicht. In der vorliegenden Arbeit wurde daher empirisch untersucht, inwiefern sich Interventionen nach Safe Place auf die Affektregulation von Kindern in der Psychomotoriktherapie auswirkten.

Leitende Hypothesen waren, dass die Interventionen nach Safe Place sowohl im therapeutischen als auch im schulischen Setting eine Verbesserung der Affektregulation bewirken.

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden vier Kinder mithilfe einer kumulierten kontrollierten Einzelfallstudie untersucht. Über einen Zeitraum von circa drei Monaten wurden von der Therapeutin jeweils einmal wöchentlich und von der Lehrperson des Kindes etwa drei Mal wöchentlich zwei auf das Kind abgestimmte Items gewertet.

Die Studie ergab erste Hinweise auf eine Verbesserung der Affektregulation der Kinder im therapeutischen Setting. Im schulischen Setting deuteten die Ergebnisse auf eine Verschlechterung der Fähigkeit zur Regulation von Affekten hin.

Inhalt

1	Abbildungsverzeichnis.....	1
2	Tabellenverzeichnis.....	2
3	Abkürzungsverzeichnis.....	3
4	Einleitung.....	4
4.1	Persönlicher Bezug.....	4
4.2	Ausgangslage und Themenfindung.....	4
4.3	Forschungsfrage.....	5
4.4	Ziel der Arbeit.....	5
4.5	Gliederung der Arbeit.....	5
4.6	Methodisches Vorgehen.....	6
5	Theoretische Grundlagen.....	7
5.1	Definition Affektregulation.....	7
5.2	Konzept des Safe Place.....	9
5.3	Affektregulation durch Safe Place in der Psychomotoriktherapie.....	19
5.4	Hypothesenformulierung und Forschungsfrage.....	23
6	Forschungsmethodik.....	24
6.1	Forschungsdesign.....	24
6.2	Stichprobe.....	25
6.3	Datenerhebung.....	25
6.4	Datenaufbereitung.....	28
6.5	Datenauswertung und -analyse.....	30
7	Darstellung der Ergebnisse.....	32
7.1	Ergebnisse aus dem therapeutischen Setting.....	32
7.2	Ergebnisse aus dem schulischen Setting.....	40
8	Diskussion.....	50
8.1	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	50

8.2	Diskussion zur Forschungsmethodik.....	50
8.3	Diskussion der Einzelfälle.....	55
8.4	Beantwortung der Forschungsfrage	62
9	Ausblick.....	64
10	Schlusswort und Danksagung.....	65
10.1	Lernreflexion.....	65
10.2	Dank.....	66
11	Literaturverzeichnis.....	67
12	Anhang	76

1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispieldarstellung Verlaufsdiagnostik	25
Abbildung 2: Vorher-Nachher Messung Therapeutin Fall 1.....	33
Abbildung 3: Verlaufsdiagnostik Messung Therapeutin Fall 1 Item 1aT.....	33
Abbildung 4: Verlaufsdiagnostik Messung Therapeutin Fall 1 Item 1bT.....	34
Abbildung 5: Vorher-Nachher Messung Therapeutin Fall 2.....	34
Abbildung 6: Verlaufsdiagnostik Messung Therapeutin Fall 2 Item 2aT.....	35
Abbildung 7: Verlaufsdiagnostik Messung Therapeutin Fall 2 Item 2bT.....	35
Abbildung 8: Vorher-Nachher Messung Therapeutin Fall 3.....	36
Abbildung 9: Verlaufsdiagnostik Messung Therapeutin Fall 3 Item 3aT.....	36
Abbildung 10: Verlaufsdiagnostik Messung Therapeutin Fall 3 Item 3bT.....	37
Abbildung 11: Vorher-Nachher Messung Therapeutin Fall 4.....	38
Abbildung 12: Verlaufsdiagnostik Messung Therapeutin Fall 4 Item 4aT.....	38
Abbildung 13: Verlaufsdiagnostik Messung Therapeutin Fall 4 Item 4bT.....	39
Abbildung 14: Vorher-Nachher Messung Lehrperson Fall 1	40
Abbildung 15: Verlaufsdiagnostik Messung Lehrperson Fall 1 Item 1aL	41
Abbildung 16: Verlaufsdiagnostik Messung Lehrperson Fall 1 Item 1bL	41
Abbildung 17: Vorher-Nachher Messung Lehrperson Fall 2	42
Abbildung 18: Verlaufsdiagnostik Messung Lehrperson Fall 2 Item 2aL	43
Abbildung 19: Verlaufsdiagnostik Messung Lehrperson Fall 2 Item 2bL	43
Abbildung 20 Vorher-Nachher Messung Lehrperson Fall 3	44
Abbildung 21: Verlaufsdiagnostik Messung Lehrperson Fall 3 Item 3aL	44
Abbildung 22: Verlaufsdiagnostik Messung Lehrperson Fall 3 Item 3bL	45
Abbildung 23: Vorher-Nachher Messung Lehrperson Fall 4	46
Abbildung 24: Verlaufsdiagnostik Messung Lehrperson Fall 4 Item 4aL	46
Abbildung 25: Verlaufsdiagnostik Messung Lehrperson Fall 4 Item 4bL	47

2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklung und Förderung der Affektregulation.....	21
Tabelle 2: Therapeutische Kompetenzen zur Förderung der Affektregulation des Kindes	22
Tabelle 3: Interventionspläne.....	27
Tabelle 4: Nonoverlap Indices zu den Items aus der Verlaufsdagnostik.....	49

3 Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
DBR	Direct Behaviour Ratings
LP	Lehrperson
M	Mittelwert
Mz	Messzeitpunkt
NAP	nonoverlap of all pairs
PEM	percentage of datapoints exceeding the median of baseline phase
PEM-T	percentage of data exceeding a median trend
PET	percentage exceeding the regression trend
PMT	Psychomotoriktherapie
SD	Standardabweichung
SIP-Modell	Modell der sozialen Informationsverarbeitung
Th	Therapeutin
VI	Vertrauensintervall

4 Einleitung

Im Folgenden werden der persönliche Bezug, die Ausgangslage sowie Themenfindung und die Forschungsfrage vorgestellt. Anschliessend werden das Ziel und die Gliederung der vorliegenden Arbeit erläutert sowie das methodische Vorgehen beschrieben.

4.1 Persönlicher Bezug

Während der Durchführung eines Praktikums im Rahmen unseres Studiums kam Lena zum ersten Mal in Kontakt mit dem Konzept des Safe Place. Die damalige Praktikumsleiterin arbeitete häufig mit dem Safe Place-Konzept und Lena durfte die theoretischen Grundlagen sowie die Arbeit mit dem Konzept von ihr lernen. Lena vertiefte sich in die Literatur des Konzeptes und sammelte erste eigene praktische Erfahrungen damit. Dabei arbeitete sie mit Kindern, welche Schwierigkeiten im Bereich der Affektregulation hatten. Lena war überrascht, wie schnell die Kinder Fortschritte erzielen konnten und wie der Einsatz des Safe Place die Affektregulation der Kinder zu verbessern schien. Die Kinder lernten, die eigenen Grenzen zu kommunizieren und die Grenzen anderer zu respektieren. Unruhige Kinder konnten in ihrem Safe Place Schutz und Entspannung finden. Lena beobachtete, dass diese Kinder zum ersten Mal seit Beginn der Psychomotoriktherapie (PMT) 'schlafen' spielen konnten. Lenas Erzählungen begeisterten Ursina und machten sie neugierig, den Safe Place ebenfalls einzusetzen.

Doch an welchen theoretischen Befunden und Anleitungen kann sich ein*e Psychomotoriktherapeut*in orientieren? Wir fragten uns, wie verbreitet der Einsatz des Safe Place-Konzeptes in der Psychomotorik bereits ist. Im Gespräch mit anderen Psychomotoriktherapeut*innen stellten wir fest, dass das Wissen über das Konzept nur sehr wenig verbreitet ist. In einer Literaturrecherche stiessen wir auf die Bachelorarbeit „Geschützter Raum in der Psychomotoriktherapie – Safe Place und Affektregulation“ (Knittel & Zinniker-Spring, 2015). Die Arbeit beschreibt, auf Literatur begründet, den Einfluss des Safe Place-Konzeptes auf die Affektregulation sowie die Möglichkeiten und Grenzen in der Arbeit mit dem Safe Place-Konzept in der Psychomotoriktherapie. Wir setzten uns als Ziel, diese systematische Literaturarbeit weiterzuentwickeln und empirisch zu untersuchen, ob und inwiefern sich Interventionen nach Safe Place auf die Affektregulation auswirken.

4.2 Ausgangslage und Themenfindung

Die im *Kapitel 4.1* erwähnte Bachelorarbeit hat sich vertieft mit Informationen zum Safe Place-Konzept nach Katz-Bernstein, dem Begriff Affekt sowie der Entwicklung der Affektregulation verbunden mit Entwicklungstheorien und der Definition der Psychomotoriktherapie auseinandergesetzt. In der Arbeit

wird beschrieben, dass die Safe Place-Intervention in der Theorie einen positiven Einfluss auf die Affektregulation von Kindern hat.

Die Befunde dieser Arbeit haben uns zusätzlich motiviert, das Safe Place-Konzept in der Therapie anzuwenden, denn mit dem Safe Place-Konzept scheinen verschiedene Förderbereiche der Psychomotoriktherapie angesprochen zu werden.

Neben dem Konzept nach Katz-Bernstein stiessen wir zudem auf weitere Interventionen, bei welchen ein sicherer Ort aufgebaut wird. Diese wurden in der vorliegenden Arbeit ebenfalls miteinbezogen.

4.3 Forschungsfrage

Die leitende Forschungsfrage lautet wie folgt:

Welchen Einfluss haben Interventionen nach Safe Place auf die Affektregulation von Kindern, welche die Psychomotoriktherapie besuchen?

4.4 Ziel der Arbeit

Aus der Praxis liegen bisher noch wenige empirische Befunde vor und ebenso keine konkreten Vorgehensweisen für die Psychomotoriktherapie. Daher soll der Fokus der Arbeit auf der empirischen Untersuchung der Wirksamkeit von Interventionen nach Safe Place in der PMT liegen. Der Theorieteil umfasst für das Verständnis benötigte Kenntnisse zur Affektregulation, zum Safe Place Konzept sowie zur Rolle des*der Therapeut*in. Daran gekoppelt wird auf Theorien eingegangen, welche die Wirkung des Safe Place auf die Affektregulation begründen sollen.

Ziel der Arbeit ist, herauszufinden, ob Kinder mit Auffälligkeiten in der Affektregulation mithilfe von Safe Place-Interventionen positiv unterstützt werden können.

4.5 Gliederung der Arbeit

In der *Einleitung* werden unser persönlicher Bezug zum Thema sowie Ausgangslage, Ziel und Forschungsfrage der Arbeit erläutert. Zudem wird das methodische Vorgehen aufgezeigt.

Anschliessend werden die *theoretischen Grundlagen* beschrieben, welche die Basis der Arbeit und der Umsetzung in der Praxis bilden. Darauf basierend soll der mögliche Einfluss von Safe Place auf die Affektregulation begründet werden.

Im Kapitel *Forschungsmethodik* werden das Forschungsdesign, die Items, die Fragebögen sowie die Evaluation beschrieben. Anschliessend werden die Ergebnisse der Studie in *Kapitel 7* dargestellt und im darauffolgenden Kapitel zusammengefasst, interpretiert und diskutiert.

Zum Schluss folgen *Ausblick, Schlusswort und Danksagung* in den Kapiteln neun und zehn.

4.6 Methodisches Vorgehen

Die Forschungsfrage „Welchen Einfluss haben Interventionen nach Safe Place auf die Affektregulation von Kindern, welche die Psychomotoriktherapie besuchen?“ soll durch die regelmässige Durchführung von Safe Place-Interventionen und deren Evaluation beantwortet werden. Die Effekte werden in zwei unterschiedlichen Settings gemessen: Einerseits dokumentieren die Therapeutinnen den Verlauf in der Therapie und andererseits dokumentieren die Lehrpersonen der Kinder den Verlauf im Schulsetting. Dies hat zum Ziel, herauszufinden, inwiefern ein Alltagstransfer stattfinden konnte oder ob allfällige Fortschritte allein im Therapiesetting sichtbar sind.

5 Theoretische Grundlagen

Das Kapitel *Theoretische Grundlagen* beinhaltet benötigtes theoretisches Wissen für die Arbeit mit dem Safe Place-Konzept. Zudem wird anhand von theoretischen Befunden aufgezeigt, wieso Interventionen nach Safe Place einen Einfluss auf die Affektregulation haben könnten.

Im Folgenden wird die Affektregulation definiert und deren Entwicklung beschrieben.

Es folgen Beschreibungen zu Konzepten und Theorien von Safe Place. Anschliessend wird in *Kapitel 5.3* die Umsetzung des Konzeptes in der Psychomotoriktherapie erläutert. Darauf folgt in *Kapitel 5.4* die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit.

5.1 Definition Affektregulation

Affektregulation bzw. -kontrolle beschreibt die Kontrolle und Mässigung eigener affektiver Reaktionen (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2006). Dazu werden kognitive und verhaltensbasierte Strategien, durch welche der emotionale Ausdruck sowie das emotionale Erleben beeinflusst werden können benötigt (Gross, 2002).

Aus Sicht der Bindungstheoretiker*innen und Psychoanalytiker*innen sind das Regulieren von Affekten und das Regulieren des Selbst zusammenhängende Prozesse (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2006). Grundlage für die Fähigkeit zur Selbstregulation sind die Exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013). Bindungstheoretiker*innen untersuchen insbesondere, wie die Selbstregulierung - die als der Affektregulierung übergeordnet betrachtet werden kann - sich durch gemeinsames Regulieren von Affekten mit der Betreuungsperson entwickelt (Fonagy et al., 2006). Fonagy et al. (2006) gehen davon aus, dass ein Säugling seine inneren Affektzustände noch nicht selbst regulieren kann. Durch die wiederholte affektregulierende Spiegelung der Mutter erlebt der Säugling jedoch eine erste markierte Externalisierung seiner inneren Affektzustände und somit eine Regulierung derselben.¹ Mit der Zeit lernt er, eigene Affekte zu differenzieren und später sprachlich zu benennen (Franz & Schäfer, 2022). Zudem kann er u. a. das Als-ob-Spiel bzw. den darin enthaltenen markierten Ausdruck zur emotionalen Selbstregulierung nutzen (Fonagy et al., 2006). Das Als-ob-Spiel gehört zusammen mit anderen Tätigkeiten wie symbolischen Zeichnungen, Tagträumen oder Phantasieren sowie anderer künstlerischer Ausdrücke zu jenen Phänomenen, durch welche die Externalisierung der Affektregulierung ermöglicht wird (Fonagy et al., 2006). Das Phantasieren und das Tagträumen

¹ Unter *markiert* verstehen Fonagy et al. (2006), «dass die Mutter eine übertriebene Version ihres realistischen Gefühlsausdrucks produziert» (S.184), durch den der Säugling bemerkt, dass der affektspiegelnde Ausdruck der Mutter nicht deren, sondern den Zustand des Säuglings selbst beschreibt (S.183). Siehe auch «mimische Eigenbeiträge» (Franz & Schäfer, 2022).

grenzen sich von den anderen Phänomenen dadurch ab, als dass sie sich gedanklich abspielen (Fonagy et al., 2006).

Eigene Affekte wahrnehmen und benennen zu können ist auch die Voraussetzung, um den Affektzustand eines Gegenübers wahrzunehmen (Empathie) (Franz & Schäfer, 2022). Affektregulation ist somit wichtig für die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen und die psychische Gesundheit (ebd.).

Gross und Thompson (2014) beschreiben die Affektregulation als übergeordneten Begriff von Stimmungs-, Emotions- und Stressregulation. Ebenfalls wird die Regulation motivationaler Impulse als Teil der Affektregulation genannt (Thompson & Gross, 2014).

Emotionsregulation meint, positive oder negative Emotionen sowie das einhergehende Verhalten und die körperlichen Zustände regulieren zu können. Die Regulation kann dabei external oder internal und willentlich oder automatisch geschehen. Eine gelingende Emotionsregulation findet durch Initiierung, Beibehaltung, Hemmung oder Modulation einer Emotion sowie deren Folgeerscheinungen statt (Kullik & Petermann, 2012).

Für die Entwicklung der Emotionsregulation sind die neuronale, psychologische, die motorische sowie kognitive Entwicklung und Temperament wie auch elterliche Erziehung bzw. soziales Umfeld des Kindes von Bedeutung (Kullik & Petermann, 2012).

5.2 Konzept des Safe Place

Subellok & Winterfeld (2021, S. 33f.) beschreiben das Konzept des Safe Place wie folgt: „Die Idee des Safe-Place-Ansatzes in der Kindertherapie ist [...], Verpasstes auf der Basis einer sicheren und sichernden therapeutischen Beziehung im geschützten Raum nachzuholen“.

Die im Folgenden vorgestellten Konzepte und Interventionen haben ihren Ursprung mehrheitlich in der Kinderpsychotherapie und sind meist für Kinder mit traumatischen Erfahrungen konzipiert. Von einem*einer Psychomotoriktherapeut*in ohne Zusatzausbildung können sie daher nicht allumfänglich übernommen werden. Es bedarf des vertieften Wissens und Erfahrung, um Therapieerfolge gewährleisten und Retraumatisierungen vermeiden zu können (Weinberg, 2013). Für die Arbeit mithilfe von Safe Place in der Psychomotoriktherapie werden daher lediglich Aspekte der Ansätze und Theorien des Safe Place berücksichtigt und entsprechende Interventionen umgesetzt.

Das Safe Place-Konzept wurde von Nitza Katz-Bernstein entwickelt, jedoch bestehen ähnliche oder verknüpfbare Theorien zu ihrem Konzept. Im Folgenden werden verschiedene Theorien beschrieben und mit bereits bestehendem Wissen in Bezug auf die Förderung der Affektregulation verknüpft. Wichtige Begriffe und Theorien werden in fett gedruckter Schrift hervorgehoben.

5.2.1 Safe Place-Konzept nach Nitza Katz-Bernstein

Nitza Katz-Bernstein nahm an, dass ein Kind, welches die Wirkung seines aktiven Handelns auf die Welt internalisiert, diese als eine symbolische Repräsentation abspeichert und durch den entstehenden inneren Dialograum einen Schutz vor affektiven Spannungszuständen erlangt (Katz-Bernstein, 1996).

Eigenaktiv eine Aufgabe bewältigen zu können, sich selbstwirksam zu erleben, ermöglicht es dem Kind, auch in späteren Problemsituationen überzeugt zu sein, diese aufgrund eigener Fähigkeiten bewältigen zu können (**Selbstwirksamkeitserwartung**) (Behrens, 2015). Bandura (1997) beschreibt, dass, wer sich als selbstwirksam erlebt und sich als wirksam erwartet (**Kontrollüberzeugungen**) Affekte wie Angst und Stress besser kontrollieren kann. Zahlreiche Studien belegen, dass eine negative Korrelation zwischen der Selbstwirksamkeit und der Emotion Angst besteht (Casey, Oei & Newcombe, 2004; Johnstone & Page, 2004; Meredith, Strong & Feeney, 2006).

Nitza Katz-Bernstein setzte den Safe Place erstmals in der Therapie von Kindern mit Mutismus ein (Katz-Bernstein, 1992). 1996 beschrieb Katz-Bernstein, mit welchen methodischen Zugängen primäre Interaktionen in der Therapie von Kindern mit Störungen in der Symbolisierungsfähigkeit und Affektorganisation aufgenommen werden können. Katz-Bernstein (1996) sieht den Fokus der Therapie

dort, wo die Ich-Funktionen und die Symbolisierungsfähigkeit aufgebaut werden.² Die Möglichkeit sich abgrenzen zu können fördert den Aufbau der Handlungs- und der Symbolisierungskompetenz (Katz-Bernstein, 1996). Mit dem *Raum im Raum* schaffte Katz-Bernstein eine Intervention, welche sich v.a. bei gehemmten oder verloren wirkenden, bei hyperaktiven, verweigernden oder überforderten Kindern (mit Mutismus) bewährte (Katz-Bernstein, 2023). In einem späteren Schreiben (1996) unterteilte Katz-Bernstein die Kinder in eine hyperaktive Gruppe (bruchstückhaftes Affektleben), eine depressiv-angepasste Gruppe (von Bezugspersonen abhängiges Affektleben) und eine Gruppe der aggressiv-verweigernden (misstrauisches Affektleben) Kinder.

Borg-Laufs (2012) beschreibt, dass Kinder, deren **Grundbedürfnisse** nicht befriedigt sind, ihr Verhalten so anpassen, dass sie Befriedigung erlangen oder wenigstens keine weiteren Verletzungen mehr erleben. Bei den Grundbedürfnissen handelt es sich um die in der **Konsistenztheorie nach Grawe** (2004) beschriebenen Bedürfnisse nach Bindung, Selbstwertschutz oder Selbstwerterhöhung, Orientierung und Kontrolle und Lustgewinn oder Unlustvermeidung. Mit Ihrer Studie bewiesen Borg-Laufs & Spancken (2010), dass die Grundbedürfnisse psychisch kranker Kinder signifikant geringer befriedigt wurden als diejenigen gesunder Kinder. Der Safe Place soll den Grundbedürfnissen des Kindes gerecht werden, was entsprechend neu angepasste Verhaltensweisen ermöglichen soll. Borg-Laufs (2012) hebt dabei hervor, wie durch die Berücksichtigung der Grundbedürfnisse eines Therapiekindes das Vertrauen in die therapierende Person aufgebaut und anschliessend an den Therapiezielen gearbeitet werden kann. Auch mit dem **Fit-Konzept** von Largo (1999) wird dargestellt, dass sich ein Kind dann optimal entwickeln kann, wenn die Umweltangebote oder -erwartungen an das Kind mit dessen Grundbedürfnissen übereinstimmen (Jenni, 2021). Um sich aufgrund von persönlichem Wohlbefinden und gutem Selbstwertgefühl zu entwickeln, Beziehungen einzugehen und Leistung zu erbringen, müssen nach Largo (1999) die Komponenten Geborgenheit, Zuwendung und soziale Anerkennung, Entwicklung und Leistung erfüllt sein.

Gestartet wird die Therapie nach (Katz-Bernstein, 1996) mit dem Einrichten eines *geschützten Platzes* im Raum. Der Safe Place bildet einen Rückzugsort, anhand dessen die Kinder Ruhe, Grenzen und Schutz erleben können. Das Kind kann (Beziehungs-) Angebote selbstbestimmt annehmen oder ablehnen und sich im Spiel von der therapierenden Person abgrenzen. So kann es sich als eigenständig, unabhängig und abgetrennt erleben (Katz-Bernstein, 1992, 1996). Aufgrund der durch das Spiel entstandenen Interaktion kann das Kind Beziehungs- und Grenzerfahrungen machen. Es kann die Differenzierung

² Zu den Ich-Funktionen gehören nach Hartmann die kognitive Funktion (Denken etc.), die vermittelnde Funktion (zwischen Ich, Über-Ich und äusserer Realität), die Funktion der Angstentwicklung (Aktivierung von Schutzmechanismen) und die schützende Funktion (Abwehrmechanismen). Sie ermöglichen einem Menschen Alltagsanforderungen zu bewältigen (Hartmann, 1939).

zwischen *ich und du* aber auch *gut und böse* oder *erlaubt und verboten* erfüllen (Katz-Bernstein, 1996, S. 133). Der ruhige, abgegrenzte Raum ist insofern wichtig, als ein möglichst niedriger Erregungszustand es dem Kind vereinfacht seine Wahrnehmung nach innen zu richten und dadurch bereits gespeicherte Ereignisse kognitiv-affektiv hervorzuholen. Im spielerischen Rahmen lernt das Kind Affekte zu organisieren, steuern und dosieren und darf eine neue Art der Interaktion und Schutz vor Überflutung und Aggression erfahren (Katz-Bernstein, 1996). Das Kind wird befähigt, seine eigenen Gefühle (= Innen) und den aktuellen Kontext (= Aussen) miteinander zu verbinden (Katz-Bernstein, 1992). Katz-Bernstein (1992) versteht die Therapie als Übergangsraum. Dieser ermöglicht dem Kind, in der realen Welt besser mit Anforderungen zurechtzukommen (ebd.). Ziel der Intervention ist es daher, dass das Kind den Übergangsraum internalisiert und dieser zum *innerseelischen Dialograum*, zum *verinnerlichten Safe Place* wird, in welchem das Kind einen stummen Monolog zur Vermittlung zwischen Realität und Wunsch-Realität führen kann (Katz-Bernstein, 1996, S. 114, 129). So soll das Kind auch später in erregenden Situationen auf verinnerlichte Strategien zurückgreifen können. Ziel ist, dass ein Alltagstransfer stattfinden kann (Katz-Bernstein, 1996).³

Der Gebrauch von Emotionsregulationsstrategien wird von der erfahrenen **Bindungssicherheit** der Kinder beeinflusst. Kinder, die eine hohe Bindungssicherheit haben, gebrauchen funktionale Emotionsregulationsfertigkeiten (Panfile & Laible, 2012; Sprangler, 2011; Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 2005) und entwickeln weniger häufig Verhaltensauffälligkeiten (Vondra, Shaw, Swearingen, Cohen & Owens, 2001). In einer Studie von Denham, Blair, Schmidt und DeMulder (2002) wurde herausgefunden, dass unsicher gebundene Kinder ungünstige Emotionsregulationsstrategien entwickeln. Dies zeigte sich vor allem in ihrem Sozialverhalten im Kindergarten beim Regulieren von Ärger. Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg und Lukon (2002) fanden in Ihrer Studie heraus, dass Jungen im Alter von eineinhalb Jahren, die eine sichere Bindung zu ihrer Mutter hatten, sich in Ärger-Situationen häufiger ablenkten und abwarteten als unsicher gebundene Jungen. Folglich ist in der Intervention mithilfe des Safe Place-Konzeptes eine *bindungsorientierte Vorgehensweise* (Immisch, 2011) von grosser Wichtigkeit, da diese den Aufbau von funktionalen Emotionsregulationsstrategien fördert.

Durch das Erleben von Ritualisierung und Reglementierung kann das Kind in soziale Strukturen Vertrauen fassen (Katz-Bernstein, 1996).

Der Erwerb von Emotionswahrnehmung, -regulation und -ausdruck erfolgt über komplexe Lernprozesse und hängt mit den sozialen Entwicklungsprozessen zusammen, weshalb von

³ Alltagstransfer: Transfer bedeutet *Übertragung* - eine in der Aufgabe 1 erworbene Fertigkeit wird auf die ähnliche Aufgabe 2 übertragen, was das Erfüllen der Aufgabe 2 (positiv) beeinflusst (Brunstein & Krems, 2006). So sollen in der Therapie gelernte Fertigkeiten (Aufgabe 1) auch im Alltag (Aufgabe 2) eingesetzt werden können.

(Reicher & Maticsek-Jauk, 2018) vom **sozio-emotionalen Lernen** gesprochen wird. Das sozio-emotionale Lernen kann mit spezifischen Programmen explizit gefördert werden (ebd.). Dies bestätigen auch Helmsen & Petermann (2010). In Ihrer Studie beschreiben Sie, dass Kinder, welche körperlich aggressives Verhalten zeigen, Defizite in der sozialen Informationsverarbeitung haben. Diese sollte daher bereits im Vorschulalter gefördert werden (ebd.). Mit dem **Modell der sozialen Informationsverarbeitung** (SIP-Modell) (siehe *Anhang 4*) geben Crick & Dodge (1994) eine mögliche Erklärung dafür, welche kognitiven Schritte einem Verhalten in sozialen Situationen zugrunde liegen. Arsenio & Lemerise (2004) erweiterten das SIP-Modell mit Theorien der Moral. Sie fügten dem Modell emotionale Prozesse wie die Emotionsregulation, die Emotionalität und momentane Gefühle, das Wissen über Emotionen, Empathie sowie das soziale Verständnis hinzu (Arsenio & Lemerise, 2004). Im Safe Place können verschiedene Verhaltensweisen ausprobiert und Reaktionen darauf erfahren werden (Katz-Bernstein, 1992, 1996). Nach dem SIP-Modell würden diese Erfahrungen dann in der persönlichen Datenbank gespeichert und zukünftig in die Entscheidung der Verhaltenswahl miteinbezogen werden. Nach Bandura (1979) können neue Verhaltensweisen durch **Beobachtung** gelernt werden. Dies kann folglich zu einer Erweiterung des Verhaltensrepertoires (**Modelllernen**) oder auch des Verhaltensgebrauchs (**Hemmung, Enthemmung** oder **Auslösung**) führen. Neue Verhaltensweisen werden am besten gelernt und internalisiert, wenn sie selbsttätig und wiederholt ausgeführt werden (Bandura, 1979). Der Safe Place bietet die Möglichkeit der Erprobung von Handlungsalternativen und des Erlernens neuer Verhaltensweisen (Kullik & Petermann, 2012).

Rolle der therapierenden Person

Für die Rolle des*der Therapeut*in gibt es keinen klaren Handlungsplan – die Therapie verlangt eine flexible Haltung, welche dauernd ausbalanciert und reflektiert wird (Katz-Bernstein, 1996).

In der therapierenden Position soll man sich selbst am Arbeitsplatz sicher, wohl und kompetent fühlen. Dazu gehört, dass äussere Rahmenbedingungen berücksichtigt wurden, eigene Fähigkeiten, Möglichkeiten aber auch Grenzen klar sind. Nur so kann dem Kind Sicherheit und Wohlbefinden vermittelt werden (Katz-Bernstein, 1992, 1996).

Ebenfalls grundlegend ist, dem Kind gegenüber zuverlässig zu sein. Dies bedeutet, die Führung zu behalten und nicht dem Kind die Verantwortung dafür zu geben. Es umfasst, eigene Grenzen setzen zu können sowie das Kind vor eigenen Grenzüberschreitungen (Aggressivität und Destruktivität) zu schützen, indem Spiel- und Verhaltensregeln eingeführt werden (Katz-Bernstein, 1992).

Jenni (2021) beschreibt, dass eine geregelte, für das Kind absehbare und an seine Entwicklung angepasste **Erziehung** zur Befriedigung des Grundbedürfnisses nach Kontrolle und Orientierung beiträgt. Sheffield Morris, Silk, Steinberg, Myers & Robinson (2007) legen mit Ihrem Beitrag

ebenfalls dar, dass die Emotionsregulation von Kindern u. a. durch den Erziehungsstil beeinflusst wird. Erziehungspraktiken, welche auf Emotionen und den Umgang mit ihnen ausgelegt sind, fördern die Emotionsregulation (ebd.). Die emotionalen Kompetenzen eines Kindes stehen in positivem Zusammenhang mit einem autoritativen Erziehungsstil der Eltern, wie Mortazavizadeh, Göllner & Forstmeier (2022) mit Ihrer Studie belegen. Ein offener Umgang und Gespräche über Emotionen und Responsivität können mit entsprechender Regulationshilfe oder Förderung der Eigenregulation in der Erziehung nach Petermann & Wiedebusch (2016) förderlich für die Entwicklung der emotionalen Kompetenz des Kindes sein. Im Safe Place werden die beschriebenen elterlichen Kompetenzen von dem*der Therapeut*in erwartet.

Dem Kind soll in der Begleitung gezeigt bzw. spürbar gemacht werden, dass es gemocht, ernst genommen, geachtet und wertgeschätzt wird und seine Gefühle mit ihm ausgehalten werden. Negative Gefühle lassen sich so teilweise durch neue, hoffnungsvollere Gefühle ersetzen, was Weiterentwicklung ermöglichen kann (Katz-Bernstein, 2023). Durch massvolles verbales Spiegeln und Kommentieren der Handlungen können einem Kind stärkende Rückmeldungen zu sich selbst gegeben werden. Der*Die Therapeut*in nimmt die Aufgabe der *guten inneren Stimme* für das Kind wahr (Katz-Bernstein, 2023, S. 113).

5.2.2 Übergangsobjekt und intermediärer Raum

Winnicott (1995) versteht unter dem Übergangsobjekt einen Gegenstand, welcher für das Kind eine subjektive Bedeutung hat, weil er es mit einer positiven Erfahrung und der Bewältigung von Ängsten in Verbindung bringt. Mit dem Übergangsobjekt kennzeichnet Winnicott einen *intermediären Raum*, der Erlebnisse und Erfahrungen zwischen objektiv (äusseres Leben) und subjektiv (innere Realität) Wahrnehmbarem (Winnicott, 1995) darstellt. Als Beispiel nennt Winnicott (1995) einen Teddybären. Auch das Spiel wird zum Übergangsobjekt (Winnicott, 1995). Im Spiel als intermediärer Raum vermischen sich innere und äussere Realität (Weinberger, 2015). Das Kind bezieht darin Objekte und Geschehnisse aus der äusseren Realität mit ein und verwendet diese beispielsweise für Gefühle, also innere Vorstellungen (Winnicott, 1995). So sammelt es neue Erfahrungen.

Katz-Bernstein beschreibt den Nutzen des intermediären Raumes wie folgt:

Je mehr sich das Kind und später der junge Erwachsene einen eigenen intermediären symbolischen Schutzraum aneignet, der ihm die Organisation seiner Affekte und Stabilisierung hinreichend ermöglicht, desto weniger erfährt er eine somatisch-leibliche Ausgeliefertheit Beziehungen und anderen starken affektiven Einflüssen gegenüber und desto differenzierter wird seine Fähigkeit, sich Lebenbegebenheiten zu stellen und sie zu bewältigen (Katz-Bernstein, 1996).

Rolle der therapierenden Person

Winnicott (1995) beschreibt, dass das Übergangsobjekt *Spiel* resp. der *intermediäre Raum* zwischen zwei Personen (Kind und Bezugsperson) zu entstehen beginnt, wenn Verlässlichkeit seitens der Bezugsperson und dadurch entstandenes Vertrauen bestehen. Dieses Vertrauen muss auch in der Therapie gegeben sein, damit Spiel und Therapieerfolg entstehen können.

Der*die Therapeut*in soll dem Kind im Spiel jene Erfahrungen ermöglichen, welche es braucht, um zur Unabhängigkeit zu gelangen (Winnicott, 1995).

5.2.3 Bau dir...! – Instruktion nach Dorothea Weinberg

Dorothea Weinberg (2010) beschreibt mit der *Bau dir...!*-Instruktion, wie ein*e Therapeut*in ein Kind dabei begleiten kann, im Therapieraum einen Platz zu bauen, an dem es sich vollständig geborgen und wohl fühlen kann. Dabei können eine Höhle, eine Hütte, ein Schloss, ein Kriegsschiff u.v.m. sowie die entsprechende Umgebung entstehen (Weinberg, 2010).

Die Intervention soll dem Kind zeigen, dass es akzeptiert wird und seine Gefühle ernstgenommen werden (Weinberg, 2010). Dieser Ort bleibt während der gesamten Lektion bestehen und ermöglicht es dem Kind, sich bei Überforderung zurückzuziehen (ebd.).

Nebst der therapeutischen Wirkung zeigt das entstehende Konstrukt auch, wie das verinnerlichte Sicherheitskonzept des Kindes aussehen könnte (Weinberg, 2010).

Eine erbaute Wohnstatt kann Ausgangspunkt für weitere Interventionen sein (Weinberg, 2013). Mit dem Bau eines sicheren Ortes kann auf die Ebene einer *zweiten Realität* gewechselt werden (Weinberg, 2013). Die *zweite Realität* wird im Spiel dargestellt und kann den Kindern ermöglichen sich darin auszudrücken und Probleme zu bewältigen (Zimmer, 2019). In der *zweiten Realität* können Bedürfnisse wie beispielsweise der Wunsch nach Schutz und Trost befriedigt werden (Weinberg, 2013).

Dornes (2000) beschreibt das **Spiel** als Externalisierung eines Gefühlszustandes, welcher in einer Spielfigur, mit welcher sich das Kind identifiziert, dargestellt wird. Angst, Hilf- und Ausweglosigkeit können symbolisch dargestellt werden, wodurch die Affektregulierung vereinfacht wird (Weinberg, 2013).

Rolle der therapierenden Person

Um durch den Bau Schutz und Ruhe erfahren zu können, braucht das Kind teilweise die Unterstützung des*der Therapeut*in (Weinberg, 2010). Die Sicherheit des Konstrukts wird durch den*die Therapeut*in mit nachforschenden Fragen geprüft resp. das Kind zum Weiterbauen angeregt. Die Fragen oder auch *Stell dir vor... -*Aussagen können sich auf Umweltbegebenheiten (Regen, Wind, Kälte) beziehen oder andere Menschen mit einbeziehen (Weinberg, 2010). Es ist an der therapierenden

Person einzuschätzen, ob das Kind für einen spielerischen *Angriff* bereit ist und ein Rollenspiel entstehen kann oder ob noch weitere Bedürfnisse gesichert werden müssen (ebd.).

Für das Spiel schlägt Weinberg (2013) folgende Regeln vor:

«1. Wir tun uns nicht gegenseitig weh; 2. Wir machen nichts kaputt; 3. Ich lasse mich nicht abwertend anreden oder behandeln; 4. Jeder darf seine Rolle verlassen, wenn er sich darin nicht mehr wohlfühlt. (S. 167).»

Bei Bedarf kann innerhalb des Spiels zusätzlich eine passende Rolle, als *Helferwesen* beschrieben, eingesetzt werden. Diese soll durch ihr Handeln Schutz, Trost, Liebe, Zeit o.ä. bringen und dadurch dem Kind helfen, in der eigenen Handlung weiterzukommen, statt in Hilflosigkeit zu verweilen. Das Kind wird hierfür gefragt: «Könnte es irgendwo auf der Welt irgendein Wesen geben, das jetzt zur Hilfe kommt?» (Weinberg, 2010, S. 135). Diese Erfahrung soll dem Kind zum Aufbau *guter innerer Instanzen* verhelfen. Weinberg (2013) versteht darunter, dass das Kind sich diesen Schutz, welchen es durch das Helferwesen erleben durfte, verinnerlicht und in Zukunft darauf zurückgreifen kann (Alltagstransfer).

5.2.4 Inselfspiel nach Dorothea Weinberg

Das von Weinberg (2013) geschilderte Rollenspiel handelt von zwei Personen. Eine besitzt eine Insel, die andere versucht, diese Insel anzugreifen und zu erobern. Die Rollen werden nach jedem Spiel getauscht, um beide Seiten kennenlernen zu können. Der*die Therapeut*in betritt die Insel des Kindes jedoch auch im Kampf nicht.

Im Voraus wird abgemacht, mit welchen Mitteln (verbal und/oder körperlich) und mit wie viel Kraft (ganze Körpergröße oder mit Handicap) der*die Therapeut*in angreifen oder sich wehren soll. So kann man den Bedürfnissen (Gewinnen oder Kräftemessen) des Kindes gerecht werden (Weinberg, 2013).

Weinberg (2013) sieht die Wichtigkeit des Verteidigen und Eroberns einer Insel darin, dass das Kind sich selbst als wertvoll und schützenswert erlebt sowie als kompetent genug, sich selbst wehren und schützen zu können. Ebenfalls soll es das Erfolgserlebnis, das durch eine Eroberung erlangt werden kann, spüren (Weinberg, 2013). Weinberg (2013) setzt die Intervention in der Traumatherapie bei Kindern ein, die in ihren Grenzen unsicher sind, Probleme haben, sich abzugrenzen und sich in den eigenen Körpergrenzen nicht sicher fühlen.

In der Psychomotoriktherapie werden zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen häufig Regelspiele, Rollenspiele und Konstruktionsspiele eingesetzt (Widmer & Bräuninger, 2020). Im **Rollenspiel** üben die Kinder, ihre Emotionen zu regulieren, indem sie die Strategie des Rückzugs aus der emotionsauslösenden Situation (bspw. auf die sichere Insel gehen) anwenden. Das Spiel animiert ausserdem dazu, externale Regulationsstrategien wie das körperliche Ausagieren, die Vokalisation und die Selbststimulation einzusetzen (Kullik & Petermann, 2012).

Rolle der therapierenden Person

Weinberg (2013) rät davon ab, sich ohne Absprache schwächer zu geben als man ist. Der*die Therapeut*in soll nach Weinberg (2013) dementsprechend mit oder ohne Handicap spielen, sodass er*sie dem Kind eine authentische Erfahrung ermöglichen kann. Die Schwäche des*der Therapeut*in ist somit abgesprochen und real sichtbar und beruht nicht auf Zurückhaltung.

5.2.5 Hüttenbau in der Psychomotoriktherapie

Das Bauen von Hütten ist schon lange Teil der Psychomotoriktherapie (Senn, 2007). Mit dem Hüttenbau können verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessert werden, so beispielsweise der Umgang mit Material, die Handlungsplanung und die Körperwahrnehmung.

Das **Konstruktionsspiel** ermöglicht Bewegungs- und Spielsituationen, wodurch kognitive und soziale Lerngelegenheiten entstehen können. Im Spiel können positive Selbsterfahrungen gemacht werden und Exekutive Funktionen können durch Bewegung und Spiel positiv beeinflusst werden. Denn durch **Bewegung** werden im Gehirn Botenstoffe ausgeschüttet, welche die Steuerung von Denkprozessen und die Regulation von Emotionen erleichtern, was u. a. die Stressverarbeitung verbessert und zu weniger impulsivem und aggressivem Verhalten führt (Walk & Evers, 2013).

Senn (2007) beschreibt, dass das Bauen einer Hütte mit der Körperwahrnehmung sowie dem Wahrnehmen von Grenzen verbunden ist. Beim Hüttenbau wird das Körperliche mit dem Affektiven innerhalb einer Handlung vereinigt. Die Sicherheit der umgebenden Hütte kann ein Kind unterstützen zwischen Innerem und Äusserem differenzieren zu können und sich mit Angst und Unsicherheit auseinanderzusetzen.

Rolle der therapierenden Person

Dem*der Therapeut*in kommt beim Hüttenbau die Rolle zu, in Beziehung mit dem Kind zu stehen und es aufmerksam im Prozess vom einzelnen Hüllenelement zum Bau einer Hütte aus mehreren Elementen bis hin zum Psychomotorikraum als gemeinsamem Haus zu begleiten. Ausserdem liegt es in der Verantwortung des*der Therapeut*in den äusseren Rahmen zu geben (Senn, 2007).

5.2.6 Fantasiereise zum sicheren Ort

Statt dem Bau eines Safe Place kann auch eine Fantasiereise zum *sicheren Ort* gemacht werden, bei welcher das Kind Entspannung, Vertrauen und Sicherheit erleben kann (Weinberg, 2013).

Die Fantasiereise gehört zu den **Entspannungsmethoden** und wird als solche in der Therapie von Kindern und Jugendlichen mit ängstlichem und unsicherem Verhalten als Mittel gegen Stress und Angst angewendet, oder aber, um überaktiven, unkonzentrierten oder aggressiven Kindern Ruhe

zu ermöglichen (Krowatschek & Hengst, 2010). Denn in einer entspannten Verfassung gelingt es besser, sich selbst zu reflektieren und Affekte zu regulieren (ebd.).

Katz-Bernstein (2023) nutzt die Fantasiereise auch, um in der Therapie erreichte Fertigkeiten in der Vorstellung bereits im alltäglichen Leben einzusetzen (Alltagstransfer erleichtern).

Für die Fantasiereise soll das Kind sich in eine entspannte Haltung begeben. Die*der Therapeut*in leitet nun die Vorstellung vom sicheren Ort mit Erzählungen und passenden Fragen an und lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes auf den eigenen Körper. Mithilfe der Fantasiereise kann sich das Kind auf sein Inneres konzentrieren, mit zuvor abgewehrten Gefühlen sowie eigenen Ressourcen in Kontakt kommen, negative Erlebnisse positiv bewältigen und neue Fertigkeiten oder Strategien erproben (Weinberger, 2015). Am imaginierten sicheren Ort kann ebenfalls eine Helferfigur, welche das Kind unterstützt, gefunden oder geschaffen werden (Weinberg, 2013).

Anschliessend an die Fantasiereise schlägt Weinberger (2015) vor, das Gespürte und Vorgestellte durch unterschiedliche Materialien darzustellen und darüber zu sprechen. Zudem kann ein erstellter Gegenstand als Übergangsobjekt und Mutmacher ausserhalb der Therapie genutzt werden (Katz-Bernstein, 2023). So kann sich das Kind besser von negativen Affekten distanzieren und seine Gedanken, Motive und Bedürfnisse mentalisieren (Diez Grieser & Müller, 2019).

In einer Studie von Schwarzer (2019) zeigte sich, dass das Erleben der psychischen Belastung durch die **Mentalisierungsfähigkeit** teilweise kompensiert werden konnte. Somit konnte bestätigt werden, dass das Mentalisieren einen protektiven Faktor darstellt und es den Betroffenen ermöglicht, Erlebtes zu verstehen und ggf. neu zu bewerten. Emotionale Lern- und Entwicklungsprozesse werden dem Kind durch entsprechende emotionale Angebote erfahrbar gemacht (Gingelmaier, Schwarzer, Fonagy & Nolte, 2021).

Tritt bei der Fantasiereise ein Zustand der Entspannung ein, kann sich dies positiv auf emotionale Reaktionen auswirken. Ängste können abgebaut werden und Wut wird weniger häufig provoziert. Alternativ stellen sich angenehmere Gefühle, eine geringere Erregbarkeit und ausgeglicheneres Verhalten ein (Petermann, 2014). Gerade bei Kindern mit impulsivem Verhalten, hoher Erregbarkeit oder Angespanntheit kann sich die entstehende Entspannung positiv auf die Affektregulation auswirken (ebd.).

Rolle der therapierenden Person

Der*die Therapeut*in führt das Kind auf der Reise (Thierer, 1996). Die therapierende Person soll entspannt und gelassen für die Übung sein. Zudem müssen die zeitlichen, räumlichen und gefühlsmässigen Rahmenbedingungen gegeben sein (Weinberger, 2015). Die Sprechweise der therapierenden Person soll ruhig und bestimmt, langsam, freundlich und warm sein (Wagner, 2006;

Weinberger, 2015). Wichtig ist zudem, dass während der Fantasiereise keine negativen Gefühle entstehen resp. diese bei Auftreten angemessen begleitet werden (Petermann, 2014).

5.2.7 Bilderbuch/Psychoedukation

Zum *sicheren Ort* trägt auch die Psychoedukation bei (Herzog, 2016). Herzog & Hartmann Wittke (2022) erarbeiteten ein Buch namens *Lily, Ben und Omid*, mithilfe dessen Kindern hirnorganische Vorgänge erklärt und der *sichere Ort* nahegebracht werden können. Die drei Hauptcharaktere des Buches erfahren, wie ihre Gefühlsausbrüche entstehen, resp. was in solchen Momenten neurologisch geschieht und weshalb sie solch schwierige Gefühle an einem sicheren Ort nicht haben. An dieses Wissen und das damit verbundene Sicherheitsgefühl sollen sie mit einem Gegenstand im Alltag erinnert werden. Durch ihn fühlen sie sich auch im Alltag sicherer und können aufkommende Gefühlsausbrüche selbständig regulieren (ebd.).

Herzog (2016) schlägt zudem vor, mit dem Kind zu besprechen, was es braucht, damit es sich sicher fühlt sowie den vorgestellten Ort in der Realität zu gestalten oder zu malen.

Rolle der therapierenden Person

Dem*der Therapeut*in kommt die Rolle zu, dem Kind diese Vorgänge sprachlich und bildlich so zu vermitteln, dass sie ihm verständlich sind. Nicht jedes Kind kann eine solche Erklärung auffassen. Folglich muss individuell abgeschätzt werden, ob die Intervention wirkungsvoll sein könnte. Zudem kann eine Bezugsperson dem Kind helfen, seinen persönlichen sicheren Ort in der Schule zu finden (örtlich und durch die Haltung der Bezugsperson) (Herzog, 2017).

5.3 Affektregulation durch Safe Place in der Psychomotoriktherapie

Aus einer Studie von Amft und Amft (2003) geht hervor, dass vermehrt Kinder mit psychosozialen Schwierigkeiten die Psychomotoriktherapie besuchen. In der Schweiz zeigen 60% der Kinder Auffälligkeiten im sozialen und emotionalen Bereich (Widmer & Bräuninger, 2020). Dies bedeutet schlussfolgernd, dass die Förderung psychosozialer Bewältigungsressourcen einen wichtigen Teil der PMT darstellen sollte (Amft & Amft, 2003). Es wird festgehalten, dass 57% der Kinder mit motorischen Auffälligkeiten bei Therapiebeginn auch affektive Auffälligkeiten zeigen und dass motorische Unruhe oder Gehemmtheit Ausdruck von Affektzuständen sind und in erster Linie nicht motorische Probleme darstellen (ebd.).

Nach Weinberg (2013) ist die Amygdala verantwortlich für die Entstehung von Affekten, Erregung (v.a. Angst) und Emotionen. Wird dem Kind **Sicherheit** durch einen *sicheren Ort* vermittelt, so reagiert seine Amygdala weniger sensibel und die Affektivität kann reduziert werden (Herzog, 2016). Denn je sicherer sich ein Mensch fühlt, desto weniger sensibel und erregbar ist er (ebd.). Herausforderungen selbstbewusst annehmen und ausprobieren kann nur ein Mensch, der sich in Sicherheit fühlt (Walk & Evers, 2013). Ein sicherer Ort bzw. sich sicher und geborgen zu fühlen bildet somit die Voraussetzung dafür, über die eigenen Emotionen lernen zu können und deren Regulierung zu üben. Nebst dem Level der Erregbarkeit sind für eine gelingende Emotionsregulation zudem das Verständnis von Emotionen und das Wissen sowie die Verfügbarkeit von Regulationsstrategien wichtige Faktoren (Dimitrova & Lüdmann, 2014). Aufmerksamkeit und Konzentration werden durch unkontrollierte Impulsivität, Ängste und Besorgtheit reduziert. Mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Bedürfnissen angemessen umgehen zu können unterstützt hingegen das Lernen, verbessert die Affektregulation und macht ein Kind sozio-emotional kompetent (Walk & Evers, 2013).

Die **therapeutische Beziehung**, als zentraler Wirkfaktor der PMT (Hölter, 2002), wird durch den Aufbau eines Safe Place unterstützt und ermöglicht, dass basierend auf **Bindungs- und Erziehungstheorien** auf die **Grundbedürfnisse** (Borg-Laufs, 2012) des Kindes eingegangen werden kann. Dies beruhigt wiederum die Amygdala, wodurch das Regulieren von Affekten vereinfacht wird (Herzog, 2016).

Durch den Einsatz des **Als-Ob-Spieles**, beispielsweise im Rahmen der Safe Place-Intervention, können negative Affekte externalisiert werden und so getrennt von der eigenen Person erfahrbar gemacht werden (Diez Grieser & Müller, 2019). Dadurch kann sich das Kind besser von negativen Affekten distanzieren und seine Gedanken, Motive und Bedürfnisse **mentalisieren** (ebd.). Im Spiel kann das Kind neue (Affekt-)Regulationsstrategien und Handlungsalternativen erproben (Kullik & Petermann, 2012). Durch **Bewegung** und Spiel erlebt es sich als selbstwirksam, was sich positiv auf zukünftige **Selbstwirksamkeitserwartungen** auswirken kann (Behrens, 2015). Zudem können entstehende Selbstwirksamkeitserwartungen zu einer verbesserten Affektregulierung führen (Bandura, 1997).

Daneben können bei Safe Place die Fähigkeiten zur **sozialen Informationsverarbeitung** (Arsenio & Lemerise, 2004; Crick & Dodge, 1994) und das **Mentalisieren** (Gingelmaier & Schwarzer, 2019) erprobt und gefördert werden. Die Mentalisierungsfähigkeit wird beschrieben als die entwicklungspsychologische Grundlage für die Selbst- und Affektsteuerung. Die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Bindungsqualität sowie die emotionale Verfügbarkeit der Bezugsperson. Anhand des Modells der therapierenden Person, welche das Verhalten des Kindes korrekt spiegelt sowie mentalisiert (Taubner, 2018) können eigene Affekte wahrgenommen werden. Zudem können neue Verhaltensweisen bei der therapierenden Person beobachtet und dadurch erlernt werden (**Beobachtungslernen**) (Bandura, 2001). Diese wird das Kind eher ausführen, sofern es erleben und dadurch erwarten kann, dass deren Umsetzung wirksam sein wird (Bandura, 1997).

Wie Safe Place-Interventionen in der Psychomotoriktherapie zur Förderung der Affektregulation eingesetzt werden können, soll im nächsten Abschnitt zusammenfassend dargestellt werden.

Im Folgenden (*Tab. 1*) wird auf die Entwicklung und Förderung der Affektregulation eingegangen. Basierend auf dem *Kapitel 5.2* werden Interventionen nach Safe Place sowie deren Ziele beschrieben und mit der Ausbildung der Affektregulation verknüpft.

TABELLE 1: ENTWICKLUNG UND FÖRDERUNG DER AFFEKTREGULATION

1. Affekte erleben	
<p><u>Interventionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> einen sicheren Platz bauen oder fantasieren (Katz-Bernstein, 1996; Weinberg, 2010) sicheren Platz bildnerisch oder modellierend gestalten (Weinberger, 2015) Rollenspiele basierend auf Hüttenbau (Weinberg, 2013) Inselspiel durchführen (Weinberg, 2013) und dabei Grenzen erleben (Katz-Bernstein, 1996) Kompetenzen erleben (Weinberg, 2013) selbstbestimmte Kontakterfahrungen machen (Katz-Bernstein, 1992) negatives Erlebnis positiv bewältigen (Weinberg, 2010) 	<p><u>Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sicherheit, Grenzen und Schutz erfahren; Ruhe und Entspannung finden (Katz-Bernstein, 1996; Weinberg, 2010) Stress und Erregbarkeit sowie Angst reduzieren (Krowatschek & Hengst, 2010) sich auf die eigenen Gefühle konzentrieren können (Weinberger, 2015) neue Handlungsmöglichkeiten erfahren und internalisieren (Weinberger, 2015) neue Interaktions- und Beziehungserfahrungen machen; in soziale Strukturen vertrauen lernen (Katz-Bernstein, 1996)
2. Affekte (er)kennen und reflektieren	
<p><u>Interventionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Affekte im Spiel externalisieren, mit ihnen probehandeln und sie einordnen (Katz-Bernstein, 1996) Gespieltes oder Vorgestelltes besprechen und/oder (gestalterisch) festhalten (Weinberger, 2015) Wahrnehmen und Interpretieren von Verhalten aufgrund von Gefühlen (Fonagy et al., 2006) Übergangsobjekte schaffen (Katz-Bernstein, 2023) Wissen über hirnorganische Vorgänge erfahren (Herzog & Hartmann Wittke, 2022) 	<p><u>Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> negative Affekte isoliert erfahren und sich damit auseinandersetzen (Diez Grieser & Müller, 2019) Affekte verstehen und annehmen; Innen/Affektives und Aussen/Körperliches miteinander verbinden (Katz-Bernstein, 1992; Senn, 2007) gut und böse unterscheiden (Katz-Bernstein, 1996) verbesserte Selbst- und Affektsteuerung (Gingelmaier & Schwarzer, 2019)
3. Affekte regulieren	
<p><u>Interventionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Affekte erleben, erkennen und reflektieren (1. + 2.) Übergangsobjekt mit positiver Erfahrung oder Wissen verknüpfen (Herzog, 2016; Winnicott, 1995) Helferwesen zunutze machen (Weinberg, 2010, 2013) Verteidigen und Erobern einer Insel, dabei Grenzen respektieren können (Weinberg, 2013) 	<p><u>Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> verinnerlichen des sicheren Ortes und neu erlebter Handlungsalternativen (Amft & Amft, 2003) Transfer in den Alltag, Schutz vor affektiven Spannungszuständen durch selbständige Organisation und Stabilisierung eigener Affekte (Amft & Amft, 2003) sozio-emotionale Kompetenzen erwerben und verbessern (Walk & Evers, 2013)

Im Folgenden (Tab. 2) werden die in *Kapitel 5.2* beschriebenen notwendigen Kompetenzen des*der Therapeut*in aufgelistet, durch welche das Kind in der aufzubauenden Fähigkeit der Affektregulation unterstützt werden kann.

TABELLE 2: THERAPEUTISCHE KOMPETENZEN ZUR FÖRDERUNG DER AFFEKTREGULATION DES KINDES

1. Eigene Affekte kennen und reflektieren	
<p style="text-align: center;"><u>Massnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sich mit eigenen Grenzen und Möglichkeiten auseinandersetzen (Katz-Bernstein, 1992) • sich mit der eigenen Biografie auseinandersetzen, eigenes Verhalten reflektieren (ebd.) • mit dem Team sowie Therapieort vertraut sein; sich kompetent fühlen (ebd.) • sich interprofessionell austauschen (ebd.) 	<p style="text-align: center;"><u>Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsgefühl resp. eigener Safe Place erlangen, um kindliche Affekte erkennen, benennen, (er)leben und reflektieren zu können (2. + 3.) (Herzog, 2016; Subellok & Winterfeld, 2021) • sichere und Stabilität vermittelnde therapeutische Beziehung anbieten können (ebd.)
2. Kindliche Affekte erkennen und benennen	
<p style="text-align: center;"><u>Massnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (markiertes) Spiegeln der kindlichen Affekte (Diez Grieser & Müller, 2019) • Kommentieren der Handlungen (Katz-Bernstein, 2023) • dem Kind Akzeptanz und Wertschätzung entgegenbringen und die gute innere Stimme für das Kind sein (Katz-Bernstein, 2023) • Grenzen des Kindes respektieren und ernst nehmen • Autonomie und Bewältigungserlebnisse ermöglichen (Katz-Bernstein, 1996) • Kind mit Inputs unterstützen (Weinberg, 2010) 	<p style="text-align: center;"><u>Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dem Kind dessen eigene Affekte aufzeigen (Weinberg, 2010) • das Kind und seine Affekte ernst nehmen (ebd.) • das Kind bedingungslos annehmen (ebd.)
3. Kindliche Affekte (er)leben	
<p style="text-align: center;"><u>Massnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kindliche Affekte aushalten können (Katz-Bernstein, 1992) • Sicherheit vermitteln durch das Setzen von Grenzen (ebd.) • Regeln einführen und einhalten (ebd.) • präsente Begleitung, Übernehmen der Verantwortung und Authentizität (ebd.) • erwünschte Rollen ausführen und deren Affekte ausdrücken (Weinberg, 2013) 	<p style="text-align: center;"><u>Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • für das Kind verlässlich sein; eine Vertrauensbasis schaffen (Winnicott, 1995) • den Prozess adäquat begleiten können (Katz-Bernstein, 1992; Senn, 2007)

5.4 Hypothesenformulierung und Forschungsfrage

Aufgrund der aufgeführten Theorien werden folgende 2 Hypothesen aufgestellt:

Durch die Intervention nach Safe Place wird in der Psychomotoriktherapie eine Verbesserung der Affektregulation sichtbar.

und

Durch die Intervention nach Safe Place in der Psychomotoriktherapie wird im Kindergarten- oder Schulsetting eine Verbesserung der Affektregulation sichtbar.

Durch die Verifizierung oder Falsifizierung dieser Hypothesen soll die leitende Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit beantwortet werden:

Welchen Einfluss haben Interventionen nach Safe Place auf die Affektregulation von Kindern, welche die Psychomotoriktherapie besuchen?

6 Forschungsmethodik

Die Forschungsmethode wurde anhand der Forschungsfrage sowie des Forschungsgegenstandes abgeleitet (Hug & Poscheschnik, 2020).

Im Folgenden werden das Forschungsdesign und die Stichprobe sowie Erhebungsinstrumente und Durchführung beschrieben. Anschliessend werden die Datenaufbereitung, -auswertung und -analyse erläutert.

6.1 Forschungsdesign

Zu Beginn der Arbeit wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Diese ermöglichte die notwendige Wissensaneignung zu den Hintergründen der Intervention nach Safe Place.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage bedurfte es der praktischen Intervention mithilfe des Safe Place-Konzeptes in der Psychomotoriktherapie sowie der quantitativen Befragung der Lehrpersonen und der Psychomotoriktherapeutinnen bezüglich der Affektregulation der Kinder. Die Therapeutinnen untersuchten dabei die Wirkung der Intervention im therapeutischen Setting. Damit der Alltagstransfer ebenfalls untersucht werden konnte, beobachteten die Lehrpersonen das Verhalten der Kinder im schulischen Setting. Es wurde untersucht, ob und inwiefern sich die Intervention nach Safe Place einerseits im therapeutischen und andererseits im schulischen Setting auf die Affektregulation der Kinder auswirkte.

Das Forschungsdesign entsprach einer kumulierten Vorher-Nachher Einzelfallstudie im kontrolliert-quantitativen Paradigma. Es wurde anhand der Richtlinien der Einzelfallstudie und der Verlaufsdagnostik erstellt. Die Erhebungsmethode bestand dabei aus der Befragung mithilfe strukturierter Fragebögen mit geschlossenen Fragen. Es wurden Vorher-Nachher-Messungen des zu evaluierenden Verhaltens mithilfe der Erhebung einer Baseline vor der Intervention sowie einer anschliessenden Verlaufsdagnostik durchgeführt (Beushausen & Grötzbach, 2018). Dabei wurde sich am AB-Untersuchungsplan orientiert, bei dem die A-Phase das Ermitteln der Baseline und die B-Phase die Interventionsphase beschrieb (vgl. *Abb. 1*) (Jain & Spieß, 2012). Huber & Rietz (2015) sprechen von der Methode des Direct Behaviour Ratings (DBR), bei welcher ein Zielverhalten aus der Beobachtung heraus anhand einer Skala beurteilt wird.

ABBILDUNG 1: BEISPIELSDARSTELLUNG VERLAUFSDIAGNOSTIK

6.2 Stichprobe

Für die vorliegende Forschung wurden vier Kinder untersucht. Diese waren im Alter von sechs bis acht Jahren und somit im Zyklus 1 eingeschult. Die Kinder besuchten die Psychomotoriktherapie bei der jeweiligen Therapeutin bereits ein bis vier Monate vor dem Versuch. Die Therapie fand jeweils im Einzel-, Zweier- oder Dreiersetting statt. Die Kinder zeigten sowohl im schulischen als auch im therapeutischen Setting Auffälligkeiten in der Affektregulation und wurden aufgrund dessen für den Versuch ausgewählt.

6.3 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte mittels der Fragebögen BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) und BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) sowie individuellen Verlaufsitems. Im Folgenden werden die Erhebungsinstrumente genauer beschrieben und das Vorgehen erläutert.

6.3.1 Erhebungsinstrumente

Um die Ausbildung der Affektregulation zu erheben, wurden die Fragebögen des BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) und des BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) eingesetzt. Ebenfalls wurden, basierend auf den Fragebögen, auf die Kinder individuell abgestimmte Items gewählt, welche die Basis für die Verlaufsdagnostik darstellten. Das Beantworten der Fragebögen und die Auswertung der Verlaufsdagnostik diente der Hypothesenprüfung und hatte zum Ziel, Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge erschliessen zu können.

6.3.1.1 Fragebögen

Das BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) erfasst exekutive Funktionsbeeinträchtigungen durch die Verwendung eines klinischen Fragebogenverfahrens. Es bestehen drei Versionen: eine Elternbeurteilung, eine Lehrpersonenbeurteilung und eine Selbstbeurteilung. Für die vorliegende Studie wurde die Lehrpersonenbeurteilung verwendet.

Das BRIEF umfasst 86 Fragen und beinhaltet zwei Hauptindices: einen Verhaltensregulations-Index und einen kognitiven Regulations-Index

Der Verhaltensregulations-Index beinhaltet die Skalen Hemmen, Umstellen und emotionale Kontrolle. Der kognitive Regulations-Index beinhaltet die Skalen Initiative, Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren, Ordnen/Organisieren und Überprüfen.

Das BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) erfasst exekutive Funktionsbeeinträchtigungen von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren. Es ist ein Fremdbeurteilungsfragebogen, welcher durch die Eltern oder durch andere Bezugspersonen ausgefüllt werden kann. Das BRIEF P enthält 63 Items zur Ausprägung der exekutiven Funktionen, die in fünf klinische Skalen aufgeteilt werden können: Inhibition, Aufmerksamkeitswechsel, emotionale Kontrolle, Arbeitsgedächtnis und Planen/Organisieren. Aus den Skalen werden drei übergeordnete Indizes gebildet: Inhibitorische Selbstkontrolle, Flexibilität und metakognitive Entwicklung. Die beschriebenen Skalen werden ergänzt durch zwei Validitätsskalen: die Inkonsistenzskala und die Negativitätsskala.

6.3.1.2 Items

Pro Kind wurden basierend auf deren Therapieziele zwei Items gewählt, welche mithilfe einer Verlaufsdiagnostik beantwortet wurden. Die Items beinhalteten beobachtbares Verhalten in Bezug auf die Affektregulation und wurden individuell auf die Schwierigkeiten der Kinder abgestimmt. Sie entstammten dem Fragebogen BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) oder BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) (Fall 4). Teilweise wurden die Items leicht abgeändert, damit diese individuell auf das Kind abgestimmt werden konnten. Die Items wurden mittels einer Intervallskala von Lehrpersonen sowie Therapeutinnen des jeweiligen Kindes in Bezug auf die Häufigkeit des beobachtbaren Verhaltens beantwortet (0 = gar nie, 10 = sehr oft)“.

Es wurden folgende Items gewählt:

Fall 1 (8 J.):

A muss oft «nein» oder «hör damit auf» gesagt werden (Hemmen).

Geringfügige Ereignisse lösen starke Reaktionen bei A aus (emotionale Kontrolle).

Fall 2 (7 J.):

B unterbricht andere Personen (Hemmen).

B muss oft an Verhaltensregeln erinnert werden (hemmen und emotionale Kontrolle).

Fall 3 (7 J.):

Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen (emotionale Kontrolle).

Wenn es Probleme gab, ist C noch lange danach entmutigt (Umstellen).

Fall 4 (6 J.):

D reagiert bei kleinen Problemen übertrieben (emotionale Kontrolle).

D ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt (emotionale Kontrolle).

6.3.2 Durchführung

Für die Erhebung der Baseline (A-Phase) wurde sowohl von den Psychomotoriktherapeutinnen als auch von den Lehrpersonen je nach Alter der Kinder das BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) oder BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) ausgefüllt (Messzeitpunkt (Mz) 1). Anschliessend wurden auf das Kind abgestimmte Items formuliert, welche auf dem BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) oder BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) basierten. Diese wurden über zwei Wochen zwei bis drei Mal wöchentlich von den Lehrpersonen beantwortet. Die Therapeutinnen übernahmen die Items für die Beobachtung des Verhaltens in der Psychomotoriktherapie und beantworteten sie ebenfalls über zwei Wochen jeweils anschliessend an die Therapielektion (zwei Messungen).

Nach Abschluss der A-Phase folgte die B-Phase. Einmal wöchentlich intervenierten die Therapeutinnen während 45 Minuten nach Safe Place. Es wurde bei jedem Kind sechs Mal mithilfe der im *Kapitel 5.2* beschriebenen Interventionen interveniert. Tabelle drei zeigt auf, welche Interventionen hauptsächlich durchgeführt wurden. Während der B-Phase wurden die Items wöchentlich von den Therapeutinnen und mindestens zwei Mal pro Woche von den Lehrpersonen beantwortet. Nach Abschluss der B-Phase erfolgte das erneute Ausfüllen des BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) oder BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) (Mz 2) durch Therapeutinnen und Lehrpersonen.

TABELLE 3: INTERVENTIONSPLÄNE

Lektion/ Intervention	Fall 1	Fall 2	Fall 3	Fall 4
Setting	Einzelsetting	Einzelsetting	Einzelsetting	Gruppensetting
1	Inselspiel Variation	Hüttenbau	Bau dir	Bau dir
2	Inselspiel	Bau dir	Inselspiel	Bau dir
3	Inselspiel	Bau dir	Inselspiel	Inselspiel
4	Bau dir	Inselspiel	Inselspiel	Inselspiel
5	Bau dir	Inselspiel	Hüttenbau	Inselspiel
6	Inselspiel	Inselspiel	Hüttenbau	Inselspiel

6.4 Datenaufbereitung

Da das BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) sowie das BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) exekutive Funktionsbeeinträchtigungen erfassen, wurden für die Datenaufbereitung nur diejenigen Skalen und Indizes verwendet, welche in engem Zusammenhang mit der Affektregulation stehen.

6.4.1 BRIEF

Für die dargelegte Arbeit wurde allein der *Verhaltensregulations-Index* des BRIEF ausgewertet. Dieser beinhaltet die Skalen **Hemmen**, **Umstellen** und **Emotionale Kontrolle**. Der kognitive Regulations-Index beinhaltet die Skalen Initiative, Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren, Ordnen/Organisieren und Überprüfen (Drechsler & Steinhausen, 2013). Diese sind für die Affektregulation nicht zentral und wurden daher in der vorliegenden Arbeit nicht explizit aufgeführt.

6.4.1.1 *Verhaltensregulations-Index*

Mithilfe des *Verhaltensregulations-Indexes* wird gemessen, inwiefern es Kindern und Jugendlichen gelingt, ihr Verhalten und emotionale Reaktionen adäquat zu kontrollieren und zu regulieren. Dies bedarf der angemessenen Hemmung von Gedanken und Tätigkeiten, der Fähigkeit des Umstellens von Gedanken sowie der Kontrolle und Modulation von emotionalen Reaktionen (Drechsler & Steinhausen, 2013).

Die Skala **Hemmen** misst, inwiefern es dem Kind oder Jugendlichen gelingt, Handlungen im richtigen Moment zu stoppen. Barkley (1996), Burgess (1997) und Pennington (1997) gehen davon aus, dass Defizite in der Impulskontrolle einer Dysfunktion der exekutiven Funktionen zugrunde liegen. Dies könne dazu führen, dass diese Kinder distanzlos erscheinen und ein mangelndes Sicherheitsempfinden aufweisen. Oftmals sind sie übermässig physisch aktiv und neigen zu aggressivem Verhalten gegenüber anderen Kindern.

Die Skala **Umstellen** misst, inwiefern es dem Kind gelingt, sich je nach Anforderung zwischen Situationen, Aktivitäten oder Problemaspekten hin und her zu bewegen. Dies bedarf der Fähigkeit Übergänge fließend zu absolvieren, flexibles Problemlöseverhalten und einen Wechsel der Aufmerksamkeit sowie des Fokus von einem Gedanken bzw. einem Thema zu einem anderen. Schwierigkeiten im Bereich des Aufmerksamkeitswechsels können sich im mangelhaften Lösen von Problemen oder bei schweren Defiziten in perseverierenden Verhaltensweisen zeigen. Es fällt Betroffenen schwer, von einem bestimmten Thema abzulassen, respektive mit einer Enttäuschung oder einem unbefriedigten Bedürfnis umzugehen (Daseking & Petermann, 2013).

Die Skala **Emotionale Kontrolle** misst die Fähigkeit, emotionale Reaktionen anpassen zu können. Defizite in der emotionalen Kontrolle zeigen sich in Form von emotionaler Labilität oder Explosivität. Folglich zeigen betroffene Kinder bei geringfügigen Anlässen übertriebene Reaktionen, weinen leicht

oder lachen hysterisch. Zudem können untypisch häufige und starke Wutausbrüche auftreten (Daseking & Petermann, 2013).

6.4.2 BRIEF P

Um die Ausbildung der Affektregulation zu untersuchen, wurden die Indizes *Inhibitorische Selbstkontrolle* und *Flexibilität* des BRIEF P verwendet. Diese beinhalten die Skalen **Inhibition**, **Aufmerksamkeitswechsel** und **Emotionale Kontrolle** (Daseking & Petermann, 2013). Der Index metakognitive Entwicklung wurde in der vorliegenden Arbeit nicht ausgeführt, da dieser nicht in direktem Zusammenhang mit der Affektregulation steht.

6.4.2.1 Index Inhibitorische Selbstkontrolle

Der Index *inhibitorische Selbstkontrolle* beschreibt die Fähigkeit des Kindes, seine Reaktionen und Emotionen durch angemessene inhibitorische Kontrolle zu regulieren. Die inhibitorische Selbstkontrolle setzt sich aus den Skalen **Inhibition** und **Emotionale Kontrolle** zusammen.

Die Skala **Inhibition** misst die Fähigkeit zur Kontrolle von Impulsen sowie das eigene Verhalten zu stoppen, falls dies erforderlich ist. Die Skala Inhibition des BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) verfügt über dieselben theoretischen Hintergründe wie die Skala Hemmen (vgl. Kap. 6.4.1.1) des BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013).

Die Skala **Emotionale Kontrolle** misst die Fähigkeit, emotionale Reaktionen anpassen zu können. Die Skala Emotionale Kontrolle des BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) verfügt über dieselben theoretischen Hintergründe wie die gleichnamige Skala (vgl. Kap. 6.4.1.1) des BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013).

6.4.2.2 Index Flexibilität

Der Index *Flexibilität* beschreibt die Fähigkeit des Kindes, flexibel mit Handlungen, Emotionen, Verhalten und Reaktionen umzugehen. Er wird aus den Skalen **Emotionale Kontrolle** (vgl. Kap. 6.4.1.1) und **Aufmerksamkeitswechsel** zusammengesetzt (Daseking & Petermann, 2013).

Die Skala **Aufmerksamkeitswechsel** misst, inwiefern es dem Kind gelingt, sich je nach Anforderung zwischen Situationen, Aktivitäten oder Problemaspekten hin und her zu bewegen. Die Skala Aufmerksamkeitswechsel des BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) verfügt über dieselben theoretischen Hintergründe wie die Skala Umstellen (vgl. Kap. 6.4.1.1) des BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013).

6.5 Datenauswertung und -analyse

Die Ergebnisse aus den Fragebögen wurden mit den zugehörigen Auswerte- und Profiltbögen ausgewertet und die gewählten Variablen anschliessend in Diagrammen dargestellt. Die sichtbare Veränderung in der Affektregulation der Kinder zwischen den beiden Messzeitpunkten (vor und nach der Intervention mit Safe Place) wurde beschrieben.

Die Werte der Verlaufsdiagnostik wurden in einer Excel-Tabelle festgehalten und mithilfe des *R-SCAN-Pakets* (R core Team, 2021) ausgewertet und graphisch dargestellt. Ermittelt wurden der Mittelwert (M) jedes Items in der jeweiligen Phase, sowie die jeweilige Standardabweichung (SD).

Pro Fall wurden zudem drei *Nonoverlap Indices* berechnet, um die prozentuale Überlappung von den Werten der A- mit der B-Phase zu bestimmen. Die gewählten *Nonoverlap Methods* sollen anbei kurz erläutert werden. *Nonoverlap Indices* werden jeweils in Prozent angegeben (Parker, Vannest & Davis, 2011). Da in der durchgeführten Untersuchung höhere Ergebniswerte eine Verschlechterung der Affektregulation darstellten, wurden die jeweiligen *Nonoverlap Indices* für die Ergebnisdarstellung entsprechend gespiegelt.

6.5.1 Percentage of datapoints exceeding the median of baseline phase (PEM)

Für die Berechnung des PEM wird der Median der Baseline herangezogen und auf eine Überlappung mit Werten aus der B-Phase überprüft. Damit wird sichergestellt, dass einzelne sehr hohe oder sehr tiefe Werte der A-Phase weniger starken Einfluss auf die Einschätzung der Wirksamkeit haben (Ma, 2006). Die Prozentangabe betrifft jene Werte aus der B-Phase, welche über dem Median der A-Phase liegen (Parker et al., 2011). Aufschluss über die Wirksamkeit geben die Werte wie folgt: Ein PEM von weniger als 50 Prozent deutet auf einen nicht wirksamen, zwischen 50 und 70 Prozent auf einen potenziell wirksamen und zwischen 70 und 90 Prozent auf einen wirksamen Effekt der Intervention hin (Ma, 2006).

6.5.2 Percentage exceeding the regression trend (PET)/percentage of data exceeding a median trend (PEM-T)

Der PET (R core Team, 2021) oder auch PEM-T wird wie folgt berechnet: Im Diagramm wird der Trend, welcher aus den Werten der A-Phase für den voraussichtlichen Verlauf der Werte ohne Intervention berechnet wird, durch die B-Phase fortführend eingezeichnet. Nun werden alle Werte der B-Phase unter oder oberhalb (je nach Richtung der therapeutischen Wirkung) der Trendlinie gezählt und anschliessend durch die gesamte Anzahl Messzeitpunkte der Phase B geteilt (Wolery, Busick, Reichow & Barton, 2010). Für PEM-T gelten Werte unter 70% als nicht wirksamer Effekt, Werte zwischen 70% und 89% als wirksam und zwischen 90% und 100% als sehr wirksam (ebd.). Für die Ergebnisdarstellung wird der Begriff PET verwendet, da das Auswertungsprogramm *R* diesen Begriff nutzt.

6.5.3 Nonoverlap of all pairs (NAP)

Mithilfe des NAP werden alle Werte der A-Phase mit allen Werten der B-Phase verglichen. Er gibt an, wie viel Prozent der Messpunkte eine Verbesserung darstellen (Parker & Vannest, 2009). Parker und Vannest (2009) empfehlen dabei einen Wert von weniger als 66% als kleinen, zwischen 66-92% als mittleren und zwischen 93-100% als grossen Effekt zu beschreiben.

7 Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse mit Relevanz für die Forschungsfrage dargestellt, beschrieben und den Hypothesen zugeordnet. Die Forschungsergebnisse wurden mithilfe der Fragebögen BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) oder BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) und der Verlaufsdiagnostik gewonnen und entsprechend den Beschreibungen aus *Kapitel 6.4 bis 6.5* aufbereitet, ausgewertet und analysiert. Die aus den Fragebögen gewonnenen Daten wurden unter Berücksichtigung des 90 %-Vertrauensintervalls (VI) ausgewertet.

Für das Verständnis der Verlaufsdiagnostik bedarf es des Wissens über Therapieausfälle und Ferien: Zwischen den Messzeitpunkten 10 und 24 fanden aufgrund der Weihnachtsferien keine Therapien oder Schullektionen statt. Ebenso fielen diese zwischen den Messzeitpunkten 59 und 73 aufgrund der Sportferien aus. In Fall 1 und 2 wurde die A-Phase verlängert, da die Therapeutin beim geplanten Beginn der B-Phase ausfiel. Einzelne fehlende Messzeitpunkte lassen sich durch Ausfälle auf Seiten des Kindes oder der Lehrperson sowie der Therapeutin erklären.

7.1 Ergebnisse aus dem therapeutischen Setting

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den Fragebögen BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) oder BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) sowie der Verlaufsdiagnostik, welche von der jeweiligen Therapeutin (Th) aufgrund von Verhaltensbeobachtungen im psychomotorischen Therapiesetting ausgefüllt wurden, dargestellt.

7.1.1 Fall 1 Wertung Therapeutin

Die Daten der Auswertung der Vorher-Nachher Messung der Therapeutin von Fall 1 (*Abb. 2*) ergaben eine insgesamt Verbesserung der Affektregulation im therapeutischen Setting. Der T-Wert der Skala *Hemmen* sank von 68-76 auf 57-65. Der T-Wert der Skala *Umstellen* sank von 65-77 auf 56-70 und der der Skala *Emotionale Kontrolle* verminderte sich von 71-79 auf 57-65.

Der *Verhaltensregulations-Index* verkleinerte sich von einem T-Wert von 71-79 auf 59-67.

ABBILDUNG 2: VORHER-NACHHER MESSUNG THERAPEUTIN FALL 1

Für die Verlaufsdagnostik von Fall 1 Th wurden die folgenden Items ausgewählt:

- Hemmen: A muss oft «nein» oder «hör damit auf» gesagt werden (1aT)
- Emotionale Kontrolle: Geringfügige Ereignisse lösen starke Reaktionen bei A aus (1bT)

Die Auswertung der Daten ergab folgende Veränderungen der Items: Das Item 1aT (Abb. 3) konnte verglichen mit der Phase A verbessert werden. Es wurden jedoch innerhalb der Phase B nur leichte Veränderungen sichtbar. Der Mittelwert (M) der Phase A lag dabei, bei einer Standardabweichung (SD) von $SD = 0.71$, bei $M = 7.5$, wobei er bei Phase B bei $M = 4.67$ ($SD = 0.52$) lag. Die Berechnung der *Nonoverlap Indices* ergab folgende Werte: Der PEM berief sich auf 100%, der PET auf 0% und der NAP ebenfalls auf 100%. Dabei könnten die Ergebnisse der PET und NAP auf die Wirksamkeit der Intervention hindeuten.

ABBILDUNG 3: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG THERAPEUTIN FALL 1 ITEM 1AT

Für das Verlaufsitem 1bT (Abb. 4) konnte verglichen mit der Phase A ebenfalls eine Verbesserung festgestellt werden. Innerhalb der Phase B wurden ebenfalls Fortschritte ersichtlich. Der Mittelwert der Phase A berief sich auf $M = 7.0$ ($SD = 0$), während er in der Phase B auf $M = 4.5$ ($SD = 1.05$) sank. Die überprüften *Nonoverlap Indices* PEM, PET und NAP ergaben alle 100%. Dies könnte auf eine Wirksamkeit der Intervention hindeuten.

ABBILDUNG 4: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG THERAPEUTIN FALL 1 ITEM 1bT

Es zeigten sich sowohl in beiden untersuchten Items als auch in den damit zusammenhängenden Skalen *Hemmen* und *Emotionale Kontrolle* des BRIEF Verbesserungen.

7.1.2 Fall 2 Wertung Therapeutin

In Fall 2 wurde in der Vorher-Nachher Messung (Abb. 5) eine leichte Verschlechterung in der Skala *Hemmen* festgestellt. Der T-Wert verminderte sich dabei von 54-62 auf 57-65 im therapeutischen Setting. In der Skala *Umstellen* konnte eine Verbesserung von einem T-Wert von 72-84 auf 63-75 festgehalten werden. Die Werte der Skala *Emotionale Kontrolle* blieben konstant bei einem T-Wert von 67-75. Insgesamt konnte eine leichte Verbesserung im *Verhaltensregulations-Index* festgestellt werden. Dieser verbesserte sich von einem T-Wert von 66-74 auf 65-73.

ABBILDUNG 5: VORHER-NACHHER MESSUNG THERAPEUTIN FALL 2

Für die Verlaufsdagnostik von Fall 2 Th wurden die folgenden Items evaluiert:

- Hemmen: B unterbricht andere Personen (2aT)
- Hemmen und emotionale Kontrolle: B muss oft an Verhaltensregeln erinnert werden (2bT)

Die Auswertung der Daten ergab eine deutliche Verbesserung beider Items. Der Mittelwert des Items 2aT (Abb. 6) berief sich in Phase A dabei auf $M = 9.0$ ($SD = 0$) und in Phase B auf $M = 5.33$ ($SD = 1.63$). Innerhalb der Phase B wurde bei Item 2aT zwischen dem Mz 51 und 57 eine grosse Verbesserung ersichtlich, wobei sich die Werte anschliessend wieder leicht verschlechterten.

ABBILDUNG 6: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG THERAPEUTIN FALL 2 ITEM 2aT

Die Werte des Items 2bT (Abb. 7) verliefen in der B-Phase tendenziell leicht abfallend. Dabei lag der Mittelwert in der Phase A insgesamt bei einem Wert von $M = 7.5$ ($SD = 0.71$), wohingegen er in der Phase B auf einen Wert von $M = 4.5$ ($SD = 1.05$) sank.

ABBILDUNG 7: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG THERAPEUTIN FALL 2 ITEM 2bT

Die überprüften *Nonoverlap Indices* PEM, PET und NAP ergaben bei beiden Items 100 Prozent, was auf eine hohe Wirksamkeit der durchgeführten Interventionen deuten könnte.

Es fiel auf, dass in dem beobachteten Item 2aT eine Verbesserung festgestellt werden konnte, in der durchgeführten Vorher-Nachher Messung jedoch eine Verschlechterung in der zum Item zugehörigen Skala *Hemmen* des Fragebogens BRIEF festgestellt wurde. In der Verlaufsdagnostik des Items 2bT konnte eine Verbesserung in der emotionalen Kontrolle festgestellt werden, wohingegen die Skala *Emotionale Kontrolle* des BRIEF unverändert blieb.

7.1.3 Fall 3 Wertung Therapeutin

In Fall 3 zeigten die Daten der Vorher-Nachher Messung (Abb. 8) insgesamt eine Verbesserung der gemessenen Aspekte der Affektregulation im Setting der PMT. Der T-Wert der Skala *Hemmen* sank von 56-64 auf 47-55. In der Skala *Umstellen* sank er von 59-71 auf 53-65 und in der Skala *Emotionale Kontrolle* wiederum von 71-79 auf 49-57. Insgesamt ist der T-Wert des *Verhaltensregulations-Index* von 64-72 auf 52-60 gesunken.

ABBILDUNG 8: VORHER-NACHHER MESSUNG THERAPEUTIN FALL 3

Für die Verlaufsdagnostik von Fall 3 Th wurden die folgenden Items evaluiert:

- Emotionale Kontrolle: Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen (3aT)
- Umstellen: Wenn es Probleme gab, ist C noch lange danach entmutigt (3bT)

Bei einem Mittelwert von $M = 9$ ($SD = 0$) in der A-Phase und $M = 4.83$ ($SD = 2.79$) in der B-Phase wurde bei Item 3aT (Abb. 9) eine Verbesserung sichtbar. Von Mz 50 zu Mz 57 wurde dabei eine starke Verbesserung sichtbar.

ABBILDUNG 9: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG THERAPEUTIN FALL 3 ITEM 3AT

Bei Item 3bT (Abb. 10) sank der Mittelwert ebenfalls. Von einem Wert von $M = 7.5$ ($SD = 0.71$) in der A-Phase verbesserte sich dieser auf einen Wert von $M = 2.33$ ($SD = 1.97$) in der B-Phase. Die Verbesserung, welche ab Mz 43 einsetzte, hielt hier über mehrere Wochen an.

ABBILDUNG 10: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG THERAPEUTIN FALL 3 ITEM 3bT

Die berechneten *Nonoverlap Indices* lagen bei beiden Items bei einem PEM und NAP von 100%. Der PET von Item 3aT betrug ebenfalls 100%, bei Item 3bT lag er bei 50%. Bis auf diesen letztgenannten *Nonoverlap Indice* könnten alle anderen darauf verweisen, dass die Intervention wirksam war.

Die Resultate der Verlaufsdagnostik und jene der Vorher-Nachher-Messung ergänzten einander somit stimmig. Es konnte bei beiden eine Verbesserung festgestellt werden.

7.1.4 Fall 4 Wertung Therapeutin

In Fall 4 konnte durch die Vorher-Nachher Messung (Abb. 11) keine allgemeine Verbesserung oder Verschlechterung der gemessenen Aspekte der Affektregulation festgestellt werden. Im therapeutischen Setting verbesserten sich die T-Werte der Skala *Aufmerksamkeitswechsel* von 53-67 auf 45-59 sowie jene des Index *Flexibilität* von 62-72 auf 60-70. Eine Verschlechterung der T-Werte wurde in der Skala *Inhibition* von 45-55 auf 57-67 und der Skala *Emotionale Kontrolle* von 62-74 auf 67-79 sichtbar. Ebenfalls stieg der Wert des Index *Inhibitorische Selbstkontrolle* von 55-56 auf 68-78.

ABBILDUNG 11: VORHER-NACHHER MESSUNG THERAPEUTIN FALL 4

Für die Verlaufsdagnostik von Fall 4 Th wurden die folgenden Items evaluiert:

- Emotionale Kontrolle: D reagiert bei kleinen Problemen übertrieben (4aT)
- Emotionale Kontrolle: D ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt (4bT)

Bei einem Mittelwert von $M = 8$ ($SD = 1.41$) in der A-Phase und einem tieferen Mittelwert von $M = 3$ ($SD = 2.1$) in der B-Phase wurde bei Item 4aT (Abb. 12) eine Verbesserung erkennbar.

ABBILDUNG 12: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG THERAPEUTIN FALL 4 ITEM 4aT

Ebenso konnte diese Verbesserung bei Item 4bT (Abb. 13) mit dem Mittelwert $M = 7$ ($SD = 2.83$) in der A-Phase und $M = 2.5$ ($SD = 2.07$) in der B-Phase beobachtet werden. Die anhaltende Verbesserung wurde hier durch einen Anstieg beim letzten Messzeitpunkt leicht irritiert.

ABBILDUNG 13: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG THERAPEUTIN FALL 4 ITEM 4bT

Die berechneten *Nonoverlap Indices* deuteten auf keinen bis einen wirksamen Effekt durch die Intervention hin. Der PEM lag bei beiden Items bei 100%, was einem wirksamen Effekt entsprechen würde. Der PET lag bei Item 4aT auf 17% und bei Item 4bT auf 0%, was keinem wirksamen Effekt entsprechen würde. Mit einem NAP von 100% bei Item 4aT könnte ein grosser Effekt und bei 92% bei Item 4bT ein mittlerer Effekt erwartet werden.

Beide untersuchten Items waren der Skala der Emotionalen Kontrolle zugehörig. Eine Übereinstimmung von Vorher-Nachher-Messung und Verlaufsdagnostik war somit nur bedingt vorhanden.

7.1.5 Beantwortung Hypothese 1

«Durch die Intervention nach Safe Place wird in der Psychomotoriktherapie eine Verbesserung der Affektregulation sichtbar»

Zusammenfassend konnte in den Fällen 1-3 eine Verbesserung des Verhaltensregulations-Index im therapeutischen Setting festgestellt werden. Die Auswertung von Fall 4 ergab eine Verbesserung des Index Inhibitorische Selbstkontrolle und eine leichte Verschlechterung des Index Flexibilität. Mithilfe der Verlaufsdagnostik wurde in allen vier Fällen eine Verbesserung sichtbar. Da die untersuchten Indices und Items die wesentlichen Bestandteile einer gelingenden Affektregulation beinhalten, scheint der Trend der mehrheitlich positiven Ergebnisse darauf zu deuten, dass sich die Kinder bezüglich des Regulierens ihrer Affekte verbesserten.

Die Hypothese «Durch die Intervention nach Safe Place wird in der Psychomotoriktherapie eine Verbesserung der Affektregulation sichtbar.» kann jedoch ohne die Diskussion der Ergebnisse (siehe Kap. 8) noch nicht abschliessend beantwortet werden.

7.2 Ergebnisse aus dem schulischen Setting

Die Ergebnisse aus den Fragebögen BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) oder BRIEF P (Daseking & Petermann, 2013) (Vorher-Nachher Messungen) sowie der Verlaufsdiagnostik, welche von der jeweiligen Lehrperson (LP) ausgefüllt wurden, werden im Folgenden dargestellt.

7.2.1 Fall 1 Wertung Lehrperson

Die Daten der Auswertung der Vorher-Nachher Messung von Fall 1 (Abb. 14) ergaben eine leichte Verschlechterung der gemessenen Aspekte der Affektregulation im schulischen Setting. Der T-Wert der Skala *Hemmen* stieg von 50-58 auf 53-61. Der T-Wert der Skala *Umstellen* stieg von 55-67 auf 59-73 und der der Skala *Emotionale Kontrolle* erhöhte sich von 56-64 auf 57-65. Der *Verhaltensregulations-Index* erhöhte sich von einem T-Wert von 55-63 auf 58-66.

ABBILDUNG 14: VORHER-NACHHER MESSUNG LEHRPERSON FALL 1

Für die Verlaufsdiagnostik von Fall 1 LP wurden die folgenden Items ausgewählt:

- Hemmen: A muss oft «nein» oder «hör damit auf» gesagt werden (1aL)
- Emotionale Kontrolle: Geringfügige Ereignisse lösen starke Reaktionen bei A aus (1bL)

Die Auswertung der Daten ergab folgende Veränderungen der Items: Die Phasen A beider beobachteten Items verliefen ähnlich. Die Werte stiegen dabei tendenziell. Auch in Phase B waren die Verläufe der Werte beider Items ähnlich. Es fiel auf, dass die Werte sehr wechselhaft verliefen. Der Mittelwert des Items 1aL (Abb. 15) berief sich in der Phase A auf $M = 2.88$ ($SD = 1.36$) und erhöhte sich in der Phase B auf einen Wert von $M = 3.54$ ($SD = 1.76$).

Die Betrachtung der *Nonoverlap Indices* ergab ein heterogenes Bild der Werte. Der PEM des Items 1aL befand sich auf 54%, was auf einen potenziell wirksamen Effekt hindeutete. Der PET berief sich auf

77%, was als wirksamer Effekt gedeutet werden könnte. Der berechnete NAP von 40% deutete auf einen kleinen Effekt hin.

ABBILDUNG 15: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG LEHRPERSON FALL 1 ITEM 1aL

Innerhalb des Items 1bL (Abb. 16) lag der Mittelwert während der Phase A bei einem Wert von $M = 3.25$ ($SD = 1.49$). Während der Phase B erhöhte sich dieser auf einen Wert von $M = 3.92$ ($SD = 1.56$). Der PEM des Items 1bL berief sich auf 42%, was auf einen nicht wirksamen Effekt der Intervention hindeutete. Ebenfalls deutete der PET von 67% auf einen nicht wirksamen Effekt hin. Der NAP von 39% deutete auf einen kleinen Effekt hin.

ABBILDUNG 16: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG LEHRPERSON FALL 1 ITEM 1bL

Es fiel auf, dass sich das Verlaufsittem 1aL verbesserte, wohingegen sich die Werte der dazugehörigen Skala *Hemmen* verschlechterten. Die Auswertung des Verlaufsittems 1bL zeigte dahingegen tendenziell ähnliche Ergebnisse wie die Auswertung der Skala *Emotionale Kontrolle*.

7.2.2 Fall 2 Wertung Lehrperson

Die Vorher-Nachher Messung von Fall 2 (Abb. 17) ergab eine insgesamt Verschlechterung der gemessenen Aspekte der Affektregulation im schulischen Setting. Die Skala *Hemmen* erhöhte sich von einem T-Wert von 49-57 auf 66-74. Die Skala *Umstellen* stieg von 53-65 auf einen T-Wert von 59-71 und die Skala *Emotionale Kontrolle* von 58-66 auf 69-76. Folglich erhöhte sich der *Verhaltensregulations-Index* von einem T-Wert von 54-62 auf 68-76.

ABBILDUNG 17: VORHER-NACHHER MESSUNG LEHRPERSON FALL 2

Für die Verlaufsdiagnostik von Fall 2 LP wurden die folgenden Items untersucht

- Hemmen: B unterbricht andere Personen (2aL)
- Hemmen und emotionale Kontrolle: B muss oft an Verhaltensregeln erinnert werden (2bL)

Es fiel auf, dass in der Verlaufsdiagnostik von Fall 2 LP viele Messwerte fehlten. Die Repräsentativität der Ergebnisse wurde im *Kapitel 8* eingeschätzt.

Die Auswertung der Ergebnisse ergab eine Verschlechterung des Items 2aL (Abb. 18). Der Mittelwert der Phase A lag bei $M = 3.4$ ($SD = 1.34$) und erhöhte sich in der Phase B auf einen Wert von $M = 4.88$ ($SD = 1.73$). Der PEM der Untersuchung des Items 2aL lag bei 38%, was auf einen nicht wirksamen Effekt hindeutete. Ebenfalls deutete der PET von 0% auf einen nicht wirksamen Effekt hin. Der NAP von 25% könnte auf einen kleinen Effekt der Intervention hindeuten.

ABILDUNG 18: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG LEHRPERSON FALL 2 ITEM 2aL

Die Auswertung des Items 2bL (Abb. 19) zeigte einen tendenziellen Abfall der Werte. Der Mittelwert der Phase A berief sich dabei auf einen Wert von $M = 6.8$ ($SD = 1.48$) und verminderte sich in der Phase B auf einen Wert von $M = 5.13$ ($SD = 1.81$). Die Auswertung der *Nonoverlap Indices* ergab ein heterogenes Bild. Der PEM berief sich dabei auf 100%, was auf einen sehr wirksamen Effekt hindeutete. Der PET von 12% deutete hingegen auf einen nicht wirksamen Effekt hin. Der NAP von 75% könnte einen mittleren Effekt der durchgeführten Interventionen bedeuten.

ABILDUNG 19: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG LEHRPERSON FALL 2 ITEM 2bL

Es fiel auf, dass sowohl die Auswertung des Verlaufsitems 2aL als auch die dazugehörige Skala *Hemmen* eine Verschlechterung der Fähigkeit Verhalten zu hemmen, aufzeigten. Die Auswertung des Items 2bL zeigte eine leichte Verbesserung, wohingegen die dazugehörigen Skalen *Umstellen* und *Emotionale Kontrolle* eine Verschlechterung der entsprechenden Fähigkeiten aufzeigten.

7.2.3 Fall 3 Wertung Lehrperson

Im schulischen Setting konnte bei Fall 3 durch die Daten der Vorher-Nachher Messung (Abb. 20) keine Veränderung in den gemessenen Aspekten der Affektregulation festgestellt werden. In der Skala *Hemmen* stieg der T-Wert von 69-77 auf 71-79, in der Skala *Umstellen* blieb er bei einem Wert von 65-77, so auch in der Skala *Emotionale Kontrolle*, in welcher der Wert bei 77-85 blieb. Der *Verhaltensregulations-Index* stieg dadurch um 1 T-Wert leicht von 74-82 auf 75-83 an.

ABBILDUNG 20 VORHER-NACHHER MESSUNG LEHRPERSON FALL 3

Für die Verlaufsdagnostik von Fall 3 LP wurden die folgenden Items untersucht:

- Emotionale Kontrolle: Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen (3aL)
- Umstellen: Wenn es Probleme gab, ist C noch lange danach entmutigt (3bL)

Für Item 3aL (Abb. 21) mit einem Mittelwert von $M = 4.67$ ($SD = 3.02$) in der A-Phase und $M = 5.13$ ($SD = 2.34$) in der B-Phase konnte keine Verbesserung aufgezeigt werden.

ABBILDUNG 21: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG LEHRPERSON FALL 3 ITEM 3AL

Für Item 3bL (Abb. 22) berief sich der Mittelwert auf $M = 1.67$ ($SD = 1.21$) in der A-Phase und stieg ebenfalls leicht auf $M = 2.13$ ($SD = 1.93$) in der B-Phase. Es konnte somit eine Verschlechterung festgehalten werden. Allgemein fiel auf, dass es Schwankungen zwischen den Messzeitpunkten gab.

ABBILDUNG 22: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG LEHRPERSON FALL 3 ITEM 3bL

Die berechneten *Nonoverlap Indices* verwiesen auf unterschiedliche Effektstärken hin. Der PEM lag für Item 3aL bei 50% und für Item 3bL bei 56% und würde somit einen potenziell wirksamen Effekt der Intervention aufzeigen. Der PET lag zweimal auf 0%, was keinem Effekt entsprechen würde. Der NAP befand sich bei 46% und 44%, was auf einen kleinen Effekt durch die Intervention hindeuten kann.

Die nahezu unveränderten Werte der Vorher-Nachher-Messung und die sich verschlechternden Werte der Verlaufsdagnostik wichen somit leicht voneinander ab.

7.2.4 Fall 4 Wertung Lehrperson

Die Daten der Vorher-Nachher Messung im Kindergarten-Setting ergeben für den Fall 4 (Abb. 23) insgesamt eine Verschlechterung der T-Werte zu den Aspekten der Affektregulation. Diese sind in der Skala *Inhibition* von 44-54 auf 51-61, in der Skala *Aufmerksamkeitswechsel* von 58-72 auf 64-78 und in der Skala *Emotionale Kontrolle* von 65-77 auf 72-84 gestiegen. Dementsprechend stiegen auch die Werte des Index *Inhibitorische Selbstkontrolle* von 55-65 auf 65-75 und jene des Index *Flexibilität* von 66-67 auf 74-84.

ABBILDUNG 23: VORHER-NACHHER MESSUNG LEHRPERSON FALL 4

Für die Verlaufsdagnostik von Fall 4 LP wurden die folgenden Items untersucht:

- Emotionale Kontrolle: D reagiert bei kleinen Problemen übertrieben (4aL)
- Emotionale Kontrolle: D ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt (4bL)

Im Fall 4 lag für Item 4aL (Abb. 24) der Mittelwert bei $M = 7$ ($SD = 1.16$) in der A-Phase und gesunkenem Mittelwert $M = 4.69$ ($SD = 3.12$) in der B-Phase und daher eine Verbesserung der Werte vor.

ABBILDUNG 24: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG LEHRPERSON FALL 4 ITEM 4AL

Bei Item 4bL (Abb. 25) mit denselben Mittelwerten $M = 7$ ($SD = 1.16$) in der A-Phase und $M = 4.69$ ($SD = 3.12$) in der B-Phase wurde ebenfalls eine Verbesserung erwartet. Insgesamt deutete dies auf eine Verbesserung hin. Im Diagramm wurde ein plötzlicher Anstieg des Zutreffens ab dem Mz 53 in der B-Phase dargestellt, welcher bis zum Mz 78 weiter zunahm und dann wieder abnahm bis zum Ende der Messungen hin.

ABBILDUNG 25: VERLAUFSDIAGNOSTIK MESSUNG LEHRPERSON FALL 4 ITEM 4bL

Die *Nonoverlap Indices* lagen beim PEM bei 75% bei beiden Items, was einem potenziell wirksamen Effekt durch die Intervention entsprechen würde. Der PET lag je auf 88%, was als wirksamer Effekt betrachtet werden kann. Der NAP lag auf je 77% und läge somit bei einem mittleren Effekt der Intervention.

Die Resultate der Vorher-Nachher-Messung und der Verlaufsdagnostik stimmten angesichts der berechneten Mittelwerte und *Nonoverlap Indices* nicht überein. Während durch die Vorher-Nachher-Messung eine klare Verschlechterung sichtbar wurde, stellten die Werte aus der Verlaufsdagnostik keine absolute Verschlechterung oder Verbesserung dar. Wurde jedoch die Verlaufsdagnostik (Abb. 24, 25) betrachtet, wurde ersichtlich, dass die Werte in der B-Phase zum Ende hin anstiegen und somit mit den Werten aus der Vorher-Nachher-Messung vergleichbar wurden. Dies würde auf eine allgemeine Verschlechterung hindeuten.

7.2.5 Beantwortung Hypothese 2

Durch die Intervention nach Safe Place in der Psychomotoriktherapie wird im Kindergarten- oder Schulsetting eine Verbesserung der Affektregulation sichtbar.

Die Auswertung der Fragebogen, welche durch die Lehrpersonen ausgefüllt wurden, zeigte, dass sich die erhobenen Aspekte der Affektregulation in drei der Fälle verschlechtert haben und in einem Fall (Fall 3) mehrheitlich konstant geblieben sind. Die Abweichungen lagen bei den Skalenwerten zwischen einem T-Wert von 1 und 17, bei den Index-Werten zwischen 1 und 14.

Bei den gewerteten Items der Verlaufsdagnostik resultierte in drei Fällen eine Verschlechterung der Affektregulation. In einem Fall (Fall 4) könnte auf eine Verbesserung geschlossen werden.

Die Werte der *Nonoverlap Indices* (vgl. *Tabelle 4*) ergaben meist ein eher heterogenes Bild. Sie beriefen sich auf keinen, einen kleinen, mittleren oder potenziell wirksamen Effekt, bis hin zum einmaligen Resultat eines wirksamen Effekts der Intervention.

Auffallend war, dass die Werte aus der Verlaufsdagnostik und Vorher-Nachher-Messung teilweise übereinstimmten, manchmal hingegen auch auf gegensätzliche Resultate deuteten.

Die Hypothese 2 «Durch die Intervention nach Safe Place in der Psychomotoriktherapie wird im Kindergarten- oder Schulsetting eine Verbesserung der Affektregulation sichtbar» konnte anhand der Ergebnisse noch nicht abschliessend beantwortet werden. Der Trend der Ergebnisse scheint auf eine Verschlechterung der Affektregulation zu deuten. In *Kapitel 8* werden die Ergebnisse diskutiert und die Hypothese beantwortet.

In *Tabelle 4* wurden die untersuchten *Nonoverlap Indices* tabellarisch dargestellt. Es wurde aufgeführt, wie viele der verwendeten *Nonoverlap Indices* auf die Wirksamkeit der Intervention im jeweiligen Setting hindeuten könnten. Dabei wurden diejenigen Werte berücksichtigt, welche auf einen potenziell wirksamen oder einen wirksamen Effekt hindeuten könnten. Für die zusammenfassende Berechnung des NAP wurden alleinig diejenigen Werte, welche auf einen grossen Effekt hindeuten könnten, verwendet.

Ersichtlich wird, dass die Ergebnisse der Verlaufsdagnostik im schulischen Setting nicht auf eine Wirksamkeit der Intervention hindeuten, wohingegen im Therapiesetting ein wirksamer Effekt denkbar wäre.

TABELLE 4: NONOVERLAP INDICES ZU DEN ITEMS AUS DER VERLAUFSDIAGNOSTIK

	A	B	A - B	A - B	A - B
	M (SD)	M (SD)	PEM	PET	NAP
<i>Fall 1 LP a</i>	2.875 (1.356)	3.538 (1.761)	54%	67%	40%
<i>Fall 1 LP b</i>	3.250 (1.488)	3.917 (1.564)	42%	57%	39%
<i>Fall 1 Th a</i>	7.500 (0.707)	4.667 (0.516)	100%	0%	100%
<i>Fall 1 Th b</i>	7.000 (0.000)	4.500 (1.049)	100%	100%	100%
<i>Fall 2 LP a</i>	3.4 (1.342)	4.875 (1.727)	38%	0%	25%
<i>Fall 2 LP b</i>	6.8 (1.483)	5.125 (1.808)	100%	12%	75%
<i>Fall 2 Th a</i>	9.0 (0.000)	5.333 (1.633)	100%	100%	100%
<i>Fall 2 Th b</i>	7.5 (0.707)	4.500 (1.049)	100%	100%	100%
<i>Fall 3 LP a</i>	4.667 (3.011)	5.125 (2.335)	50%	0%	46%
<i>Fall 3 LP b</i>	1.667 (1.211)	2.125 (1.928)	56%	0%	44%
<i>Fall 3 Th a</i>	9.000 (0.000)	4.833 (2.787)	100%	100%	100%
<i>Fall 3 Th b</i>	7.500 (0.707)	2.333 (1.966)	100%	50%	100%
<i>Fall 4 LP a</i>	7 (1.155)	4.688 (3.114)	75%	88%	77%
<i>Fall 4 LP b</i>	7 (1.155)	4.688 (3.114)	75%	88%	77%
<i>Fall 4 Th a</i>	8 (1.414)	3.000 (2.098)	100%	17%	100%
<i>Fall 4 Th b</i>	7 (2.828)	2.500 (2.074)	100%	0%	92%
<i>Wirksamkeit Schule</i>			3	2	0
<i>Wirksamkeit PMT</i>			8	4	7

8 Diskussion

Nach einer kurzen Zusammenfassung der dargestellten Ergebnisse folgt die Diskussion zur Forschungsmethodik. Die durchgeführte Studie wird anhand der Gütekriterien quantitativer Forschung bezüglich ihrer Vor- und Nachteile diskutiert. Basierend auf den Ergebnissen und den theoretischen Grundlagen (siehe *Kap. 5*) sollen anschliessend die Ergebnisse interpretiert und im Anschluss Bezug auf die Forschungsfrage genommen werden.

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Sowohl durch die Verlaufsdagnostik als auch grösstenteils durch die Vorher-Nachher-Messungen konnten im therapeutischen Setting bei den Kindern Hinweise auf eine Verbesserung der Affektregulation festgehalten werden.

Im schulischen Setting blieben die Resultate in einem Fall unverändert oder deuteten auf eine Verschlechterung der Affektregulation der Kinder hin.

Durch die *Nonoverlap Indices* wurden für die Intervention meistens wirksame Effekte im Rahmen des psychomotorischen Settings berechnet. Für das Schulsetting konnte von keiner Wirksamkeit der Intervention ausgegangen werden.

8.2 Diskussion zur Forschungsmethodik

Die Forschungsmethodik umfasst Forschungsdesign, Stichprobe, Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung und soll im Folgenden diskutiert werden.

Da für die Arbeit ein bestehender Fragebogen verwendet wurde, welcher bereits auf die Gütekriterien überprüft wurde, wird auf diesen weniger ausführlich eingegangen.

8.2.1 Objektivität

Im Folgenden werden die Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität untersucht.

8.2.1.1 Durchführungsobjektivität

Da die Bewertung eines Items von 1-10 viel Interpretationsspielraum lässt, können unterschiedliche Wahrnehmungen und Einschätzungen der Lehrpersonen und Therapeutinnen nicht ausgeschlossen werden. Chafouleas, Christ & Riley-Tillmann (2009) beschreiben, dass dies keine Einschränkungen mit sich bringen muss, jedoch bedacht werden soll.

8.2.1.2 Auswertungsobjektivität

Die Auswertungsobjektivität war bei der Verlaufsdiagnostik gegeben, da die Rohdaten einheitlich nach Rastern und durch *R Studio* bearbeitet wurden. Auch mit den Fragebogen als standardisierte Instrumente wurde die Auswertungsobjektivität erfüllt (Burzan, 2015).

8.2.1.3 Interpretationsobjektivität

Eine vollständig objektive Ergebnisinterpretation kann durch die Autorinnen nicht garantiert werden, da sie selbst Teil des Untersuchs waren und folglich bereits subjektiv vorgeprägt waren.

8.2.2 Reliabilität

Die Reliabilität gibt an, wie präzise die verwendeten Messinstrumente messen (Döring, 2023). Unter denselben Voraussetzungen (Bedingungen und Probanden) müssten somit ein weiteres Mal exakt dieselben Ergebnisse erzielt werden können (Atteslander, 2010).

Innerhalb der Studie konnte demnach nur überprüft werden, ob die Vorher-Nachher-Messung mit den Ergebnissen der Verlaufsdiagnostik des entsprechenden Tages vergleichbar ist.

Bis anhin bestand noch keine Forschung zum Thema Safe Place und Psychomotoriktherapie. Folglich konnte die Studie noch mit keinen bestehenden Ergebnissen zum Thema verglichen werden. Damit die Ergebnisse generalisiert und auf andere Personen, Therapeuten*innen und Settings übertragen werden können, bedarf es anderer Folgestudien, welche die selben Ergebnisse wie die vorliegende Untersuchung erzielen (Jain & Spieß, 2012). Hierfür müssen Setting, Merkmale und Umstände möglichst ähnlich oder identisch sein. Bei einer erfolgreichen Replikation wird die Reliabilität belegt und die interne Validität gestärkt. Folglich wird die Wahrscheinlichkeit, dass die gemessenen Veränderungen aufgrund von Störvariablen entstanden sind, mit steigender Menge an Replikationen immer kleiner (Jain & Spieß, 2012).

Die Items wurden individuell gewählt, um dem Einzelfall gerecht zu werden, resp. aussagekräftige Resultate zu erlangen. Ein direkter Vergleich der Verlaufsdiagnostik mit weiteren Durchführungen ist dadurch jedoch nicht möglich.

Durch eine einheitliche Darstellung der Wertungsskalen für Lehrpersonen und Therapeutinnen (siehe *Anhang 1*) können jedoch Vergleiche zwischen den Fällen gezogen werden. Zudem können sie in Folgeuntersuchungen anhand derselben Vorgaben durchgeführt werden.

Dies gilt auch für die standardisierten Fragebogen, durch welche die Auswertung der Vorher-Nachher-Messung ebenfalls einheitlich ausfiel.

8.2.3 Validität

Um die Genauigkeit der verwendeten Methodik zu überprüfen (Drechsler & Steinhausen, 2013), sollen die einzelnen Teilschritte kritisch diskutiert werden. Dies erfolgt aufgrund der *vier Typen der Validität* nach Campbell (Döring, 2023).

8.2.3.1 Konstruktvalidität

Die Konstruktvalidität steht im Zusammenhang mit der Theorie, welche der Arbeit zugrunde liegt. Es soll überprüft werden, ob die Messinstrumente und Untersuchungsbedingungen effektiv zu Ergebnissen führten, durch welche Rückschlüsse auf die Theorie gemacht werden können (Döring, 2023).

Die Wahl des Fragebogens fiel auf einen Fragebogen zu den Exekutiven Funktionen. Ein passender Fragebogen, welcher nur die Affektregulation mass, konnte nicht gefunden werden. Zudem mussten unterschiedliche Ausgaben des Fragebogens herbeigezogen werden, da ein Kind nicht in die Altersspanne des BRIEF passte. Für einen genaueren Vergleich wäre ein Fragebogen für jedes Alter der Stichprobe erforderlich gewesen.

Die Forschungsfrage bezieht sich auf die Affektregulation als von der Intervention *abhängige Variable*. Gemessen wurden in der Vorher-Nachher-Messung Aspekte der Affektregulation. Für die Verlaufsdagnostik wurden lediglich einzelne Verhaltensweisen ausgewählt. Die Affektregulation der Kinder wurde somit an diesen zwei Verhaltensitems festgemacht. Hierbei wäre es gut möglich, dass der Verlauf bei einer anderen Item-Wahl entsprechend anders gewesen wäre. Christ, Riley-Tillmann, Chafouleas & Jaffery empfehlen, eher global formulierte Verhaltensitems zu verwenden, um zu einem möglichst signifikanten Ergebnis zu kommen.

Beide Messinstrumente erfassen jedoch Aspekte der Affektregulation, was als Kriterium für die Validität gilt (Braunecker, 2021). Lediglich bei einem Kind (Fall 4) wurden durch die Items zwar Aspekte der Affektregulation, jedoch nicht die auffälligsten und somit am besten beobachtbaren gewählt.

Mehrere Items (Multiple-item DBR) können ein Resultat nach Volpe & Briesch genauer machen. Mehr als zwei Items hätten die Ergebnisse dieser Arbeit folglich aussagekräftiger gemacht. Zu viele Items machen es für die wertende Person jedoch auch schwieriger (Huber & Rietz, 2015).

Durch die Wahl von Items aus dem BRIEF oder BRIEF-P wurden negativ formulierte Verhaltensweisen beobachtet. Chafouelas, Jaffery, Riley-Tillmann, Christ & Sen (2013) beschreiben in Ihrer Studie, dass negativ formulierte Items eine höhere Beobachtungsgüte ermöglichen, wenn das Ziel darin besteht, störendes Verhalten im Unterricht festzuhalten. Wenn das Ziel darin besteht, erwünschtes Verhalten zu erfassen, wären dementsprechend positiv formulierte Items besser. Für die Lehrpersonen wäre eine positive Formulierung vielleicht hilfreicher gewesen, um eine positive Veränderung beim Kind zu erkennen. Die Wertung der Lehrpersonen könnte demnach mit dem Fokus auf die negativen

Verhaltensmuster zusammenhängen und würde bei einem positiveren Fokus vielleicht wirksamer ausfallen. Volpe & Briesch (2012) ergänzen zudem, dass es bei positiv formulierten Items allgemein weniger Messungen braucht, um zu einem signifikanten Ergebnis zu kommen.

Da die Umsetzung des Safe Place den beiden Therapeutinnen noch nicht vertraut war, haben sie folglich vermutlich nicht konstant nach Safe Place therapiert. Dies sollte bei der Auswertung ebenfalls berücksichtigt werden.

Hinzu kommen die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Umsetzung des Konzepts nach Safe Place, welche in der Forschungsmethodik nicht einheitlich festgehalten wurden.

8.2.3.2 Interne Validität

Die interne Validität soll Auskunft darüber geben, ob die gemessenen Effekte tatsächlich ausschliesslich auf der Intervention beruhen (Döring, 2023).

Beim AB-Design kann nicht ausgeschlossen werden, dass gemessene Veränderungen nicht durch eine persönliche Veränderung wie bspw. im Umfeld begründet sind, sondern tatsächlich auf der angebotenen Intervention beruhen (Jain & Spieß, 2012). Denn in der vorliegenden Arbeit wurde nicht erfasst, ob die erreichte Verbesserung auch nach der Intervention erhalten blieb. Hierfür hätte eine Follow-up-Messung durchgeführt werden müssen (Jain & Spieß, 2012). Im *Unterkapitel 8.3* wird diskutiert, inwiefern kontextbedingte Gründe die Ergebnisse der jeweiligen Fälle beeinflusst haben könnten.

8.2.3.3 Externe Validität

Unter der externen Validität wird diskutiert, ob sich die Ergebnisse verallgemeinern lassen (Döring, 2023).

Mit der gewählten Stichprobe ist nicht gewährleistet, dass die Forschungsergebnisse repräsentativ für alle Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchen, sind. Die Therapiekinder waren zur Zeit der Diagnostik bereits über unterschiedlich lange Zeit in der Psychomotoriktherapie. Der Beziehungsaufbau und Therapiefortschritt waren somit vor Beginn der Untersuchung bereits unterschiedlich weit fortgeschritten. Die Kinder wurden basierend auf ihren Schwierigkeiten und Auffälligkeiten ausgewählt. Für die Untersuchung wurden diejenigen Kinder, welche im Vergleich zu den Peers die grösste Auffälligkeit in der Affektregulation aufwiesen, ausgewählt. Viele zeigen im schulischen Setting aggressives oder grenzüberschreitendes Verhalten und die Lehrpersonen verweisen häufig ebenso auf allgemeine schulische Schwierigkeiten. Nach Uslucan (2010) besteht ein enger Zusammenhang zwischen aggressiven Verhaltensweisen und Schul- sowie Leistungsschwierigkeiten. Mögliche Ursachen könnten dabei kulturelle Einflüsse, Risiko- und Stressfaktoren, ein kontrollierender oder disziplinierender Erziehungsstil und familiäre Belastungen sein. Bei einigen der vier Fällen ist bekannt, dass viele der beschriebenen Faktoren zutreffen. Die Arbeit

nach Safe Place in der Psychomotorik setzt jedoch alleinig an der Affektregulation an und kann die möglichen Ursachen für die Schwierigkeiten nicht miteinbeziehen. Folglich wäre es vorstellbar, dass für eine Verbesserung der Affektregulation im schulischen Setting am Ursprung der Schwierigkeiten angesetzt werden muss. Auf die Ergebnisse bezogen könnte dies bedeuten, dass die gewählte Stichprobe von den oben beschriebenen Faktoren beeinflusst wurde und dass wegen der multiplen Belastungen im schulischen Setting keine Verbesserung erzielt werden konnte.

8.2.3.4 Statistische Validität

Die statistische Validität misst, inwiefern die gemessenen Effekte der Studie interpretiert werden können (Döring, 2023).

Im therapeutischen Setting beinhaltete die A-Phase nur zwei Messzeitpunkte. Für eine verlässlichere Beurteilung hätte es mehreren Messzeitpunkten bedurft. Denn lediglich zwei Messzeitpunkte können grosse Schwankungen nicht aufzeigen, wodurch eine Zufälligkeit der Veränderungen nicht ausgeschlossen werden kann. Folglich resultiert bei zwei Messzeitpunkten schnell ein Trend, welcher das Ergebnis der Wirksamkeit verfälschen kann (Jain & Spieß, 2012). In der vorliegenden Arbeit könnte jene Verfälschung bei den berechneten *Nonoverlap Indices* geschehen sein.

Gerade beim PEM-T wird der Einfluss dieses Trends auf die berechnete Wahrscheinlichkeit der Wirksamkeit der Intervention gut sichtbar (Wolery et al., 2010). Deshalb sollten diese Effektstärken mit Vorsicht interpretiert werden.

Auch die B-Phase fiel mit sechs Therapielektionen eher kurz aus. Nach Jain und Spiess (2012) darf eine B-Phase nur dann kurz ausfallen, wenn eine stabile Baseline und ein starker Effekt in der B-Phase sichtbar wurden. Da dies jedoch auf die vorliegende Forschung nicht zutrifft, müsste die B-Phase für aussagekräftige Resultate länger andauern. Laut Volpe & Briesch (2012) braucht es mit Multiple-Item-Scales weniger Messzeitpunkte als bei Single-Item-Scales.

Im BRIEF wird die Validität anhand der Inkonsistenz- und der Negativitätsskala eingeschätzt. Fallen diese Werte hoch aus, so deutet dies auf eine inkonsistente Antwortstimmigkeit hin oder kann das eine erhöhte Negativität im Antwortstil bedeuten (Drechsler & Steinhausen, 2013). In Fall 3 war die Negativitätsskala erhöht, wodurch nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Resultate durch einen negativen Antwortstil der Lehrperson beeinflusst wurden.

8.3 Diskussion der Einzelfälle

Nach der Diskussion zur Methodik soll nun jene spezifisch zu den vier Fällen folgen. Die Ergebnisse der vier Fälle der Studie werden aufgrund der theoretischen Grundlagen (*Kap. 5*) diskutiert und die Resultate in den beiden Settings darauf begründend interpretiert.

8.3.1 Fall 1

Im therapeutischen Setting gelang es dem Kind, erste Ansätze des **Mentalisierens** (Gingelmaier & Schwarzer, 2019) zu zeigen, indem ihm eine Reflexion des eigenen Verhaltens gelang. Das Kind erprobte in der Therapie Handlungsalternativen (Katz-Bernstein, 1996) und lernte, wie Konflikte prosozial gelöst werden können. Es gelang ihm, einen sicheren Ort zu bauen und in diesem Anzeichen eines Sicherheitsgefühls zu zeigen. Das Kind spielte an seinem sicheren Ort schlafen und teilte der Therapeutin oft mit, dass diese nicht in seinen sicheren Ort eindringen könne. Aus dem Verhalten des Kindes kann geschlossen werden, dass sich dieses beim Bauen des sicheren Ortes als **selbstwirksam** erleben konnte und dass eine beständige **Beziehung** zu der Therapeutin aufgebaut werden konnte (Behrens, 2015). Ebenso wurde dem Kind ein **Übergangsobjekt** (Winnicott, 1995), welches aus dem Buch *Lily, Ben und Omid* (Herzog & Hartmann Wittke, 2022) inspiriert war, mitgegeben. Nach Angaben des Kindes verlor es dieses jedoch bereits nach kurzer Zeit, weshalb nicht nachvollzogen werden konnte, ob ihm dieses geholfen hat. Im Verlauf der Studie gelang es dem Kind immer besser, der Therapeutin von Situationen zu erzählen, in denen es seine Affekte nicht mehr regulieren konnte. Entstandene Konflikte wurden in der Therapie besprochen und reflektiert. Häufig erzählte das Kind, dass ein Konflikt entstanden sei, weil ein anderes Kind gemein gegenüber seinem besten Freund gewesen sei. Daraufhin hätte es diesen verteidigen müssen. In der Therapie achtete sich die Therapeutin darauf, die **Grundbedürfnisse** (Borg-Laufs, 2012; Grawe, 2004) des Kindes zu befriedigen. Besonders wichtig erschien das Grundbedürfnis nach Bindung. Das Kind suchte stets den Kontakt zu der Therapeutin und schien den Austausch sehr zu genießen. Es wäre vorstellbar, dass das Kind sein Bedürfnis nach Bindung und sein Streben nach Konsistenz im schulischen Setting zu befriedigen versucht, indem es seinen besten Freund vor anderen Kindern verteidigt und so womöglich die Freundschaft vertieft. Anhand des Modells der **sozialen Informationsverarbeitung** von Crick und Dodge (1994) (siehe *Anhang 3*) könnte dies bedeuten, dass das Kind in Stufe eins wahrnahm, dass sein bester Freund geärgert wurde, in Stufe zwei interpretierte, dass er durch den Angriff auf seinen Freund ebenfalls angegriffen wurde, und sich in Stufe drei zum Ziel setzte, sich und seinen Freund zu verteidigen. Folglich wählte es in Stufe vier eine aggressive, seinen Freund beschützende Reaktion. In Stufe fünf erkannte das Kind, dass seine Reaktion den gewünschten Effekt erzielte, woraufhin es dieses Verhalten in Stufe sechs für eine nächste, ähnliche Situation verinnerlichte. Die soziale Informationsverarbeitung (ebd.) könnte folglich eine mögliche Erklärung der Unterschiede im

therapeutischen und schulischen Setting darstellen. Womöglich wurde sein Bedürfnis nach Bindung in der Therapie bereits befriedigt, wohingegen dieses im schulischen Rahmen noch nicht erfüllt war. Andere mögliche Erklärungsansätze der Differenz der beiden Settings könnten sich in der **Erziehungstheorie** (Bowlby, 2009) sowie den Kontextfaktoren des Kindes erkennen lassen, wonach sich in der Therapie am autoritativen Erziehungsstil orientiert wurde. In der Schule und im Elternhaus wurde womöglich ein anderer Erziehungsstil gewählt. Nach Angaben der Lehrperson fand zu Beginn der Phase A ein Elterngespräch statt, welches dem Kind aufzeigen sollte, dass es sein Verhalten sofort bessern muss. Besonders die Affektregulation, die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsspanne müsse das Kind stark verbessern. Bei Betrachtung der Ergebnisse des schulischen Settings zeigte sich, dass es dem Kind zu Beginn des Versuches häufig gelang, seine Affekte zu regulieren. Es wäre möglich, dass die guten Ergebnisse in einem Zusammenhang mit dem Elterngespräch stehen. Die **sozial-kognitive Lerntheorie** nach Bandura (2001) würde diese Annahme verstärken. In der Therapie fand auf Basis der Aufmerksamkeits- und Behaltensprozesse ein Verhaltenserwerb (Akquisition) durch das **Modelllernen** statt. Anschliessend konnte das Gelernte im schulischen Setting mithilfe von Reproduktionsprozessen erprobt und reproduziert werden. Von der Lehrperson erhielt das Kind dabei stets Rückmeldungen zu seinem Verhalten. Mithilfe der motivationalen Prozesse entschied das Kind, ob das erlernte Verhalten umgesetzt werden sollte oder nicht. Es wäre vorstellbar, dass das Kind zu Beginn des Versuches auf Basis der motivationalen Prozesse genügend Anreiz (gutes Zeugnis) hatte, das gelernte Verhalten zu imitieren, gegen Ende des Versuches jedoch nicht mehr genügend Motivation hatte.

8.3.2 Fall 2

Im therapeutischen Setting gelang es dem Kind, seine Fähigkeit Affekte zu regulieren zu verbessern. Es fiel auf, dass das Kind anfangs grosse Schwierigkeiten hatte, seine Impulse zu kontrollieren. Das Kind wollte im Rahmen von Rollenspielen häufig gegen die Therapeutin kämpfen und zeigte dabei oft Schwierigkeiten in der Kraftdosierung. Im Kampf spielte das Kind stets Szenarien, in denen es die Kontrolle über die Situation besass. Es suchte sich mächtige Rollen, wie beispielsweise die eines Ritters aus. Das Kind schien ein grosses **Bedürfnis nach Kontrolle** aufzuweisen (Borg-Laufs, 2012; Grawe, 2004). Die Therapeutin zeigte dem Kind, wie es ohne übergriffiges Verhalten dennoch die Kontrolle über die Situation behalten konnte (**Modelllernen**). Mithilfe des Inselspiels lernte das Kind, dass es auf der eigenen Insel immer die Kontrolle hatte, da niemand sonst seine Insel betreten durfte. Im Spiel lernte das Kind zu **mentalisieren** (Gingelmaier & Schwarzer, 2019) und eigenes Verhalten zu reflektieren. Es konnte Handlungsalternativen erproben (Katz-Bernstein, 1996), durch welche es lernte, auch ohne mächtige Rollen und Kämpfe die Kontrolle über die Geschehnisse zu wahren. Im

Rollenspiel konnte sich das Kind als **selbstwirksam** erleben (Behrens, 2015). Dies zeigte sich aufgrund der vielen Ideen des Kindes sowie dessen grosser Freude am Spiel.

Im schulischen Setting schien das Kind hingegen grössere Schwierigkeiten in der Regulation von Affekten zu haben. Die quantitativen Ergebnisse sind jedoch zu relativieren, da zu wenige Messungen vorliegen, um aussagekräftige Schlüsse ziehen. Aus den qualitativen Erzählungen der Lehrperson liess sich schliessen, dass die Affektregulation des Kindes jedoch effektiv erschwert zu sein schien. Besonders das Regulieren von Emotionen schien sich verschlechtert zu haben. Das Kind schlug andere Kinder vermehrt und beleidigte sie verbal. Eine mögliche Erklärung für das Verhalten könnte im Umfeld zu finden sein. Die Kindsmutter trennte sich zu Beginn der A-Phase von ihrem langjährigen Partner, welcher für das Kind als Vaterfigur fungierte. Das Kind erschien aufgrund der Trennung sehr mitgenommen und weinte sowohl in der Schule als auch in der Therapie häufig. Es wäre möglich, dass das Kind vermehrt Situationen suchte, in denen es die Kontrolle über die Geschehnisse hatte, da es zuhause mit der Trennung einen Kontrollverlust erlitten hatte. In der Therapie bot das Rollenspiel einen Rahmen, in dem das Kind sein **Grundbedürfnis nach Kontrolle** (Grawe, 2004) ausleben durfte. Das schulische Setting konnte die Befriedigung dieses Bedürfnisses nur bedingt ermöglichen. Schlussfolgernd wäre es vorstellbar, dass das Kind sein Bedürfnis nach Kontrolle im schulischen Setting auslebte, indem es die Kontrolle über soziale Interaktionen übernahm und zu oppositionellem Verhalten neigte. Die begrenzten Möglichkeiten des schulischen Settings, das Bedürfnis nach Kontrolle auszuleben, könnten folglich ein Grund sein, wieso die Affektregulation im schulischen Setting erschwert zu sein schien. Das **Modell der sozialen Informationsverarbeitung** nach Crick und Dodge würde die Hypothese ebenfalls unterstützen. Angenommen, das Kind hatte als Ziel (*clarification of goals*), sein Bedürfnis nach Kontrolle zu befriedigen, so würde es übergriffiges Verhalten anderen Kindern gegenüber zeigen (*response access or construction*) und anschliessend bemerken, dass ihm jenes oppositionelle Verhalten effektiv mehr Kontrolle gibt. Folglich würde es auch in kommenden Situationen erneut so handeln (*behavioral enactment*) (Crick & Dodge, 1994). Gleichermassen kann das Modell auch auf die Verbesserung der Affektregulation im therapeutischen Rahmen angewendet werden. Hierbei würde das Kind sein Bedürfnis nach Kontrolle jedoch nicht durch oppositionelles Verhalten befriedigen, sondern durch positive Selbstwirksamkeitserfahrungen und Rollenspiele.

8.3.3 Fall 3

Das Kind konnte auf den Bau eines sicheren Ortes einsteigen und sich den Platz selbständig so gestalten, dass es sich wohl fühlte. Während des Spiels im Raum konnte sich das Kind bei «Gefahr» in diesen Bau zurückziehen und so erfahren, dass es darin sicher ist und dadurch seine Angst regulieren kann. Waren die gewählten Rollen zuerst oft ängstliche Charaktere, in welchen das Kind die Sicherheit des Baus oft aufsuchte, so wurden sie bald mutiger und eher aggressiv beherrschend. Im Verlauf der

Studie wandelten sie sich in mutige, jedoch auch sehr freundliche Rollen. Das Kind schien bemerkt zu haben, dass es nicht auf Kampf angewiesen war, um die Kontrolle zu erlangen. In den Rollen konnte sich das Kind als schnell und schlau, dann auch stark und somit kompetent und schliesslich selbstsicher erleben. Es machte die Erfahrung, mit seinen Handlungen etwas bewirken zu können, was sich positiv auf seine **Selbstwirksamkeitserwartung** auswirken kann (Behrens, 2015). Ziel wäre, dass es in alltäglichen Situationen weniger Angst oder Unsicherheit wahrnimmt und aufgrund dessen weniger schnell aggressiv reagiert (Bandura, 1997). In der Psychomotorik schien das Kind von Lektion zu Lektion sicherer zu werden und mehr auszuprobieren. Es testete gute und böse Handlungsmöglichkeiten (Katz-Bernstein, 1996) und die Reaktionen darauf und konnte dem «Monster» immer mutiger entgegentreten. Mit dem Rollenwandel wurde ein starkes **Bedürfnis nach Bindung** (Borg-Laufs, 2012; Grawe, 2004) sichtbar. Daneben konnte vonseiten der Therapeutin das **Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle** (Borg-Laufs, 2012; Grawe, 2004) durch viel Mitbestimmungsrecht von Seiten des Kindes erfüllt werden. Das Kind suchte sich zudem Rollen, welche eine **Selbstwerterhöhung** erlaubten. Auch die **Orientierung** war durch die immer wieder selbe Raumgestaltung gegeben. Diese Konstanz im therapeutischen Rahmen schien für das Kind wichtig für den Vertrauensaufbau. Die entstandene **Beziehung**, welche vermutlich auf Verlässlichkeit vonseiten der Therapeutin, dem Therapierahmen sowie auf den Erfahrungen im Spiel und in Gesprächen beruhte, hatte wahrscheinlich ebenfalls einen Einfluss auf das Verhalten des Kindes. So zeigte es sich zunehmend weniger impulsiv und offener, auch neue Dinge auszuprobieren, Veränderungen im Raum zuzulassen und sich auf zuvor oft mit Abwehr verbundene Tätigkeiten einzulassen. Nach (Bowlby, 2021) kann das Kind dann explorieren, wenn es sich sicher fühlt. Es schien gelungen zu sein, dem Kind durch die akzeptierende, verlässliche Haltung (Subellok & Winterfeld, 2021) die von Herzog (2017) beschriebene **Sicherheit und Stabilität** zu vermitteln.

Über viel **Bewegung** während der Lektion konnte gegen Ende der Stunde meist ruhig über den Verlauf gesprochen werden. Leider war es die letzte Lektion des Tages, und so konnte nie unmittelbar danach gemessen werden, ob das Kind im Unterricht, wie von Walk & Evers (2013) beschrieben, ein weniger impulsives oder aggressives Verhalten zeigte als vor der PMT-Lektion.

Teilweise wünschte das Kind einen Rollenwechsel mit der Rolle der Therapeutin. So füllten beide abwechselnd die Rolle «gut» und «böse». Die Therapeutin verbalisierte jeweils, wie sie sich in ihrer Rolle fühlte und ermöglichte dem Kind, eine Vorstellung ihrer Perspektive zu erhalten sowie das **Modellernen** (Bandura, 1979), indem sie Handlungsalternativen aufzeigte, welche das Kind wiederum nachahmen konnte.

Bis zum Ende der Messungen bestand eine Schwierigkeit des Kindes darin, die Grenzen der Therapeutin zu spüren, was vereinzelt auch an zu wenig klarer Grenzsetzung durch die Therapeutin

hätte liegen können. Ebenso brauchte es Akzeptanz und Wertschätzung sowie Geduld und Begleitung durch die Therapeutin, um seine Affekte regulieren zu können. Der Lerneffekt schien noch nicht so gross geworden zu sein, dass er verinnerlicht und bei der **Informationsverarbeitung** (Arsenio & Lemerise, 2004; Crick & Dodge, 1994) herangezogen werden könnte. Ein Alltagstransfer wurde somit noch nicht erreicht.

Die Lehrperson von Kind 3 hatte keine Veränderungen festgestellt. Das Kind hätte nach wie vor grosse Stimmungsschwankungen und entsprechendes Verhalten gezeigt. Eine Vermutung wäre in diesem Fall, dass das Kind in manchen Situationen die Sicherheit bspw. durch Konstanz oder eine vertraute Bezugsperson oder Selbstwirksamkeitserwartungen nicht hatte und deshalb stark affektiv reagierte. Zudem erzählte das Kind manchmal von Konflikten in der Klasse. Es hatte dabei Mühe, sich in die Perspektive einer anderen beteiligten Person hineinzusetzen und konnte den Perspektivenwechsel auch dann nicht nachvollziehen, wenn ihn die Therapeutin beschrieb. Sowohl zum **Mentalisieren** als auch für die Regulation der eigenen Affekte brauchte das Kind weiterhin Unterstützung. Hierfür wäre es gemäss Mortazavizadeh, Göllner & Forstmeier (2022) förderlich, wenn sowohl in der Schule als auch zuhause ein vergleichbarer autoritativer **Erziehungsstil** vorherrschen würde. Die Bezugsperson sollte adäquat mit den Ängsten des Kindes umgehen und diese begleiten können, da eine sichere Bindung förderlich für die Entwicklung funktionaler Emotionsregulationsfähigkeiten ist (Panfile & Laible, 2012).

8.3.4 Fall 4

Für diesen Fall war es eher ungeeignet, dass sich die Studie über den Wechsel von zwei Schulse mestern zog. Gestartet wurde in einem 2er-Setting resp. im Einzelsetting, da das zweite Kind krank war. Zu Ende der Interventionsphase kam ein drittes Kind dazu, welches mit den anderen Kindern, der Therapeutin und der Regelung sowie dem Ablauf des Inselfspiels noch nicht vertraut war. Diese Umstellungen führten zu unterschiedlichen Lektionsverläufen.

Ruhe, Akzeptanz, Wertschätzung und Verlässlichkeit sowie konstante Aufmerksamkeit durch die Therapeutin schienen für das Kind wichtige Komponenten, um Schutz, Sicherheit und Entspannung zu empfinden und sich auf die Beziehungsangebote sowie neue Handlungsmöglichkeiten einzulassen sowie vor allem die eigenen Affekte (Angst/Unsicherheit) zu regulieren. Den **Grundbedürfnissen** (Borg-Laufs, 2012; Grawe, 2004) nach Selbstwertschutz, Kontrolle, Lustgewinn sowie auch nach Bindung wurde das Einzelsetting vermutlich am umfangreichsten gerecht. Laut eigenen Aussagen erlebte das Kind im Alltag sehr viel Stress. Aus den Aussagen des Kindes könnte entnommen werden, dass dieser u. a. durch regelmässigen Hortaufenthalt (in dem das Kind ruhige Momente für sich vermisst) und Streitigkeiten des Kindes mit den Eltern hätte entstehen können. Diesen Stress und dadurch die Erregbarkeit und vermutete Angst des Kindes zu reduzieren, waren Voraussetzungen, damit in der Therapie überhaupt eine Entwicklung stattfinden kann. Denn wie Krowatschek & Hengst (2010) und

Petermann (2014) schreiben, können Affekte in entspanntem Zustand besser reguliert und auch reflektiert werden.

In diese **Entspannung** zu kommen, war für das Kind im Beisein mehrerer Kinder scheinbar herausfordernd. Zu Beginn der Lektionen gelang dies meist. Förderliche Faktoren könnten dabei gewesen sein, dass das Kind schon ein wenig Vertrauen zum anderen Kind aufbauen konnte und die Erfahrung gemacht hatte, dass die Therapeutin jeweils für beide da war. Positiv an einem gelingenden Aufbau von Safe Place im Gruppensetting könnte sein, dass es den Transfer in den Alltag womöglich erleichtert. Denn im Gruppensetting in der PMT erlebte das Kind in kleinem Rahmen, dass es gemeinsam mit einem anderen Kind stark sein kann, dass sie sich gegenseitig helfen oder unterstützen und gemeinsame Ideen entwickeln können. Zudem können Verhaltensweisen des anderen Kindes beobachtet werden (**Beobachtungslernen**) (Bandura, 1979).

Ab der fünften Lektion (ab dann waren sie zu dritt) gab es jedoch jeweils einen Wendepunkt, an dem kämpferisches zu zerstörerischem Verhalten wurde. Für die Therapeutin war es herausfordernd, den Moment davor zu spüren und früh genug adäquat zu reagieren um dem Kind den nötigen Halt und Schutz zu geben (Katz-Bernstein, 1992). Hinzu kam, dass auch das/die andere(n) Kind(er) der Gruppe Bedürfnisse hatte(n), welche miteinbezogen werden mussten. Gerade das könnte auch ein Auslöser des unregulierten Verhaltens gewesen sein. Das Kind schien bspw. lauter zu werden, sobald ein anderes Kind seine Meinung äusserte, oder es zeigte Angst, wenn ein anderes Kind sich in einer unsicheren Situation (z.B. in der Höhe) dazugesellte. Es könnte daher sein, dass das Verhalten des Kindes im Kindergarten-Alltag und sein Verhalten im 3er-Gruppensetting dieselbe Ursache hatten. Dies könnte sowohl mit unbefriedigten **Grundbedürfnissen** (Grawe, 2004) oder mit geringen **Selbstwirksamkeitserwartungen** (Bandura, 1997) resp. **Kontrollverlust** als auch mit dem **Modell der sozialen Informationsverarbeitung** (Arsenio & Lemerise, 2004; Crick & Dodge, 1994) erklärt werden. Demnach könnte es sein, dass (1.) das Kind wahrnahm, dass das andere Kind freudig auf die Matte zu rannte. Es interpretierte (2.) dieses Verhalten als Angriff und wollte die aufkommende Angst regulieren (3.). Dafür griff es auf sein Wissen zurück, dass schreien helfen kann (4.), entschied sich für diese Verhaltensmöglichkeit (5.) und schrie das andere Kind wütend an (6.). Emotionale Prozesse hatten dabei einen grossen Einfluss. Es wäre es auch denkbar, dass das Kind die Situation als unsicher wahrnahm und sich dadurch in einem sensibleren Zustand befand. Durch die Therapeutin wurde die Situation mentalisiert und zudem neue Reaktionsmöglichkeiten erläutert. Das Kind konnte sich daraufhin beruhigen und in reguliertem Zustand zum ersten Mal eine neue Verhaltensweise erproben. Diese sollte ihm bei der Informationsverarbeitung nun ebenfalls (Schritt 4) zur Verfügung stehen.

Die **Ebene der zweiten Realität** (Weinberg, 2013) war dem Kind vertraut und zeigte sich somit gut nutzbar, um Handlungsalternativen zu erproben und Kompetenzen zu erleben. Ebenfalls konnten

Helferwesen (gespielt durch die Therapeutin) zum Einsatz kommen. Zudem lassen sich aus dem Spiel heraus Entspannungssequenzen (z.B. Umsorgen aller «Verletzten») einleiten, meist um die Lektion ruhig zu beenden. Denn für das Rollenspiel suchte sich das Kind jeweils starke, mutige, schnelle, laute, kämpferische Rollen aus, was zu viel Affektexternalisierung führte, welche durch solche Sequenzen wieder aufgefangen werden konnte.

Der Faktor Zeit könnte auf die Therapeutin eine stressende Wirkung gehabt haben, da diese durch verschiedene Umstände oft auf weniger als eine Lektion begrenzt wurde. Laut Weinberger (2015) wären jedoch Entspanntheit und Bereitschaft der Therapeutin wichtig für die Erschaffung eines sicheren Ortes.

8.4 Beantwortung der Forschungsfrage

Anschließend an die Diskussion der Ergebnisse sowie der Beantwortung der Hypothesen soll nun die angefügte Forschungsfrage diskutiert und beantwortet werden.

Welchen Einfluss haben Interventionen nach Safe Place auf die Affektregulation von Kindern, welche die Psychomotoriktherapie besuchen?

Die vorliegende Studie untersuchte die Auswirkungen von Interventionen nach Safe Place in der Psychomotoriktherapie auf die Affektregulation von Kindern im therapeutischen und schulischen Setting. Es wurden erste Hinweise auf eine Verbesserung der Affektregulation im therapeutischen Setting erlangt. Im schulischen Setting blieben die Ergebnisse bestenfalls unverändert oder deuteten auf eine Verschlechterung der Affektregulation hin.

Die Erkenntnisse aus den Einzelfällen gaben Einblicke in die Mechanismen der Affektregulation und die Wirksamkeit der Safe Place Interventionen. Es konnte beobachtet werden, dass die Kinder mithilfe des Safe Place eine stärkere **Beziehung** zur Therapeutin aufbauen konnten und **Selbstwirksamkeitserfahrungen** machen konnten. Der Aufbau einer sicheren Beziehung zwischen Therapeut*in und Kind ist essentiell für den Erfolg der Psychomotoriktherapie (Hölter, 2002). Der Safe Place konnte die Basis für die therapeutische Arbeit stärken und ermöglichte dem Kind, seinem **Bedürfnis nach Bindung** nachzugehen (Borg-Laufs, 2012; Grawe, 2004). Die Kinder konnten Handlungsalternativen erproben und ihr Verhaltensinventar folglich erweitern (**Beobachtungslernen**)(Bandura, 1979). Dieses kann nun für die **soziale Informationsverarbeitung** miteinbezogen werden. Im therapeutischen Setting gelang es den Kinder vermehrt, eigenes Verhalten zu reflektieren und zu **mentalisieren** (Fonagy et al., 2006). Das **Spiel** und die **Bewegung** stellten geeignete Medien dar, um den Kindern den Safe Place erfahrbar zu machen.

Obwohl die Befriedigung der **Grundbedürfnisse** (Borg-Laufs, 2012; Grawe, 2004), **Selbstwirksamkeitserfahrungen** (Behrens, 2015) und eine stabile **Beziehung** (Hölter, 2002) wichtige Faktoren für die Entwicklung des Kindes sind, reichten sie allein womöglich nicht aus, um die Affektregulation erheblich zu verbessern und einen Alltagstransfer zu ermöglichen. Es könnte erforderlich sein, über eine längere Zeitspanne Erfahrungen im Safe Place sammeln zu können sowie den Safe Place auch im schulischen Setting (siehe *Ausblick*) einzusetzen, damit der Transfer stattfinden kann und Fortschritte auch in der Schule sichtbar werden. Die Interpretation der Ergebnisse zeigte, dass die Affektregulation der Kinder stark von den spezifischen Bedingungen, Stressfaktoren und Unterstützungsangeboten in den verschiedenen Settings abhängen könnte. Es könnte folglich nötig sein, an den Ursachen der Probleme anzusetzen, um eine langfristige Verbesserung der Affektregulation in verschiedenen Settings zu erzielen.

Die Objektivität der Studie könnte durch die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Einschätzungen der Lehrpersonen und Therapeut*innen beeinflusst worden sein.

Die Reliabilität der Studie konnte aufgrund des Fehlens von Folgestudien nicht überprüft werden. Um die Forschungsfrage abschliessend beantworten und die Ergebnisse generalisieren zu können bedarf es weiterer Forschung. Die Items für die Messungen wurden aus dem BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) oder BRIEF-P (Daseking & Petermann, 2013) gewählt, da kein spezifischer Fragebogen zur Affektregulation verfügbar war. Dies führte zu einer differenzierten, aber nicht optimal vergleichbaren Messung der Affektregulation. Ein differenzierter Fragebogen, welcher allein auf die Affektregulation abzielt sowie globaler formulierte Items enthält, könnten in zukünftigen Studien eine genauere Messung ermöglichen.

Die Validität der Studie wurde durch mehrere Faktoren eingeschränkt. Die Verwendung von nur zwei Messzeitpunkten der Therapeutinnen in der Verlaufsdiagnostik könnte die Ergebnisse verfälscht haben. Besonders die Nonoverlap Indices könnten aufgrund der wenigen Messzeitpunkte nur wenig aussagekräftig sein. Die Notwendigkeit zusätzlicher Messzeitpunkte und die fehlende Follow-up Messung nach der Intervention verhindern, dass eine abschliessende Aussage bezüglich der Veränderungen in der Affektregulation formuliert werden kann. Zudem könnten externe Faktoren, wie persönliche Veränderungen im Umfeld der Kinder oder kulturelle Einflüsse, die Ergebnisse beeinflusst haben.

Insgesamt zeigte die Studie, dass die Intervention nach Safe Place im therapeutischen Setting einen potenziell positiven Effekt auf die Affektregulation bei Kindern haben kann. Im schulischen Setting konnte jene Entwicklung hingegen nicht beobachtet werden.

Abschliessend lässt sich feststellen, dass die vorliegende Studie interessante und wertvolle Erkenntnisse zur Affektregulation und zur Wirksamkeit der Intervention nach Safe Place im schulischen und therapeutischen Setting lieferte. Die Forschungsfrage kann im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit jedoch noch nicht abschliessend beantwortet werden. Es sind weitere Forschungen erforderlich, um die Validität, Reliabilität und Objektivität der Ergebnisse zu überprüfen und umfassende Schlussfolgerungen ziehen zu können.

9 Ausblick

Für die Zukunft bietet die Thematik des Safe Place grosses Potenzial für weitere Untersuchungen und Anwendungen. Nachdem nun erste Hinweise auf wirksame Effekte des Safe Place auf die Affektregulation gewonnen sind, müssten diese mit einer weiteren Studie nochmals überprüft werden. Eine Folgestudie könnte sich für die Untersuchung der Reliabilität an der Forschungsmethodik dieser Untersuchung orientieren sowie die Diskussion (*Kap. 8.2*) beachten.

Ein weiterführender Schritt wäre es, einen Leitfaden mit konkreten, aufbauenden Interventionen für die Psychomotoriktherapie herzustellen. Der Leitfaden könnte auf den Darstellungen von *Kapitel 5* basieren und Erfahrungen mit einbeziehen, welche in der Diskussion (*Kap. 8*) dargelegt wurden.

Eine grössere Gewichtung könnte zudem das Rollenspiel einnehmen. Eine spannende Vertiefung wäre die Verbindung des Safe Place mit Rollenspielen und dem Psychodrama. Insbesondere für Kinder mit Schwierigkeiten in der Affektregulation könnte diese Methode besonders wirkungsvoll sein. Eine vertiefende Untersuchung dieser Verbindung könnte neue Einsichten und Ansätze für die Praxis liefern.

Ein weiteres interessantes Feld könnte die Möglichkeit des interprofessionellen Austausches sein. Hier könnten Fachleute aus verschiedenen Bereichen wie Pädagogik, Psychologie und Therapie zusammenkommen, um ihre Erfahrungen und Perspektiven bezüglich des Themas Safe Place zu teilen und voneinander zu lernen. Auch der intraprofessionelle Austausch könnte wichtige Weiterentwicklungen ermöglichen.

Aufgrund der Ergebnisse im Setting der Psychomotoriktherapie und des ausgebliebenen Transfers ins Schulsetting würden wir es als sehr wertvoll erachten, wenn Kinder auch in der Klasse den Safe Place erfahren könnten. Ein vielversprechender nächster Schritt könnte die Entwicklung eines praxisorientierten Leitfadens sein, der Schulen und Lehrkräften konkrete Anleitungen und Empfehlungen für die Einrichtung und Nutzung des Safe Place im Klassenzimmer bietet. Zudem könnte der Leitfaden die dem Safe Place zugrunde liegenden Theorien sowie Anhaltspunkte der Safe Place-Haltung beinhalten.

Insgesamt bieten die dargelegten Ausblicke viele Möglichkeiten für zukünftige Forschungsprojekte und Praxisanwendungen, die den Safe Place weiterentwickeln und dessen Potenzial zur Unterstützung von Kindern mit Schwierigkeiten in der Affektregulation maximieren können.

10 Schlusswort und Danksagung

Im folgenden Kapitel wird die Lernreflexion beschrieben und Dank ausgesprochen. Erfahrungen, Erkenntnisse und Herausforderungen werden beschrieben und Wertschätzung sowie Anerkennung für Hilfe, Ratschläge und Engagement ausgedrückt.

10.1 Lernreflexion

Die Erstellung der vorliegenden Bachelorarbeit war eine herausfordernde, aber lehrreiche Erfahrung. Die Arbeit ermöglichte uns erste Einblicke in den wissenschaftlichen Forschungsprozess und erste Erfahrungen mit der kumulierten kontrollierten Einzelfallstudie. Zu Beginn des Prozesses lag der Fokus auf dem Formulieren der Forschungsfrage und dem Erstellen eines Zeitplanes. Das Erstellen der Disposition half uns, einen Überblick über den Prozess zu erlangen und eine Basis für die Literaturrecherche sowie die Methodik zu bilden. Die Literaturrecherche lehrte uns das genaue Recherchieren und wir erlernten das Zitieren von Quellen mithilfe von *Zotero*. Wir informierten uns über den aktuellen Forschungsstand und die dem Safe Place zugrunde liegenden Theorien und Konzepte. Dadurch konnten wir unser Verständnis vertiefen und unsere Arbeit in Kontext zu den bestehenden Studien setzen. Ebenfalls half uns die Literaturrecherche, unsere Hypothesen zu formulieren und unsere Forschungsfrage zu schärfen. In der Phase der Datenerhebung und -auswertung lernten wir, wie wichtig eine genaue Planung ist, um zuverlässige Daten zu erhalten. Wir haben uns in verschiedenste Forschungsdesigns eingelesen und wählten eine geeignete Methode sowie passende Erhebungsinstrumente. Wir lernten, wie viele Messzeitpunkte mindestens nötig sind, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Uns wurde bewusst, welche Wichtigkeit die Erstellung einer aussagekräftigen Baseline hat und wie sich diese auf die Forschungsergebnisse auswirkt. Für die Analyse der Daten durften wir unser Wissen stark erweitern. Wir konnten erste Erfahrungen mit dem Programm R machen und den Umgang mit den Nonoverlap Indices PEM, PET und NAP lernen. Wir haben gelernt, wie quantitative Daten interpretiert und wie Ergebnisse graphisch dargestellt werden können. Während des Schreibprozesses lernten wir, wie Ergebnisse strukturiert und logisch dargestellt werden können. Wir übten, klar und präzise zu schreiben und stets nur die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Informationen aufzulisten. Das Schreiben der Diskussion lehrte uns, Ergebnisse in Kontext zu den bestehenden Theorien zu stellen und daraus Schlüsse zu ziehen. Dadurch konnten wir ein tiefergehendes Verständnis der Thematik erlangen und unsere Forschungsergebnisse interpretieren.

Insgesamt hat uns die Erstellung dieser empirischen Bachelorarbeit geholfen, unsere Fähigkeiten zu verbessern und uns auf zukünftige Forschungsprojekte vorzubereiten. Wir haben gelernt, genau zu arbeiten, wissenschaftliche Standards einzuhalten und unsere Ideen und Gedanken zu verknüpfen. Die

gewonnenen Erkenntnisse und das Reflektieren der Durchführungsschwierigkeiten werden uns bei zukünftigen Arbeiten helfen. Wir lernten, im Team zu arbeiten und entdeckten, wie stark man vom Gegenüber profitieren kann.

10.2 Dank

Zum Abschluss dieser Bachelorarbeit möchten wir uns bei allen bedanken, die uns während dieser intensiven Zeit unterstützt und begleitet haben.

Herzlich danken möchten wir in erster Linie den Lehrpersonen, welche sich bereit erklärt haben, über mehrere Monate die Verlaufsitems zu bewerten sowie zweimal einen mehrseitigen Fragebogen auszufüllen.

Besten Dank an alle, welche unsere Arbeit gelesen und mit wertvollen Feedbacks zum Verständnis und zum schriftlichen Ausdruck retourniert haben.

Herzlichen Dank an unsere Familie und Freunde für die seelische Unterstützung, besonders in den stressigen Phasen der Arbeit.

Ein grosses Dankeschön geht an unseren Betreuer, Fabio, für die wertvollen Ratschläge, das konstruktive Feedback und für die Einführung in das Tool R. Danke auch für deine Geduld, die du uns entgegengebracht hast. Deine fachliche Kompetenz und Unterstützung haben uns sehr geholfen und unsere Arbeit massgeblich beeinflusst.

Zuletzt möchten wir den Kindern danken, die an unserer Studie teilgenommen haben. Ohne ihre Beteiligung an der Forschung wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

11 Literaturverzeichnis

- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9(12), 35–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7736135>
- Arsenio, W. F. & Lemerise, E. A. (2004). Aggression and Moral Development: Integrating Social Information Processing and Moral Domain Models. *Child Development*, 75(4), 987–1102.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. Auflage). Berlin: Erich Schmidt.
- Bandura, A. (1979). *Sozial-kognitive Lerntheorie* (1. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: the exercise of control*. New York: W. H. Freeman.
- Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 1–26. US: Annual Reviews. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1>
- Barkley, Russell A. (1996). Attention-deficit/hyperactivity disorder. In E.J. Mash & Russel A. Barkley (Hrsg.), *Child psychopathology* (S. 63–112). New York: The Guilford Press. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.32.020181.001331>
- Behrens, M. (2015). Wissen kompakt: Schatzkiste „Selbstwirksamkeit und kindliches Spiel“. *motorik*, 38(3), 134–135. <https://doi.org/10.2378>
- Beushausen, U. & Grötzbach, H. (2018). *Evidenzbasierte Sprachtherapie*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Borg-Laufs, M. (2012). Die Befriedigung psychischer Grundbedürfnisse als in Weg und Ziel der Kinder- und Jugendpsychotherapie. *Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie*, 21(1), 6–21.
- Borg-Laufs, M. & Spancken, A. (2010). Grundbedürfnisse bei gesunden und psychisch kranken Kindern und Jugendlichen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. In M. Borg-Laufs & K. Dittrich (Hrsg.), *Psychische Grundbedürfnisse in Kindheit und Jugend. Perspektiven für Soziale Arbeit und Psychotherapie* (Bände 1-KiJu-Psychologie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Band 15, S. 23–38). Tübingen: dgvt.

- Bowlby, J. (2009). John Bowlbys Bindungstheorie. In J. Wettig (Hrsg.), *Schicksal Kindheit* (S. 95–107). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68282-0_5
- Bowlby, J. (2021). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie* (5. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Braunecker, C. (2021). *How to empirische Sozialforschung: Eine Gebrauchsanleitung* (1. Auflage). Stuttgart: utb.
- Brunstein, A. & Krems, J. (2006). Transfer von Lernen. In J. Funke & P. Frensch (Hrsg.), *Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Kognition* (Band 5, S. 267–274). Göttingen: Hogrefe.
- Burgess, P. W. (1997). Theory and methodology in executive functionresearch. In P. Rabbitt (Hrsg.), *Theory and Methodology of Frontal and Executive Funktion* (S. 81–116). Hove: Psychology Press.
- Burzan, N. (2015). *Quantitative Methoden kompakt* (1. Auflage). Stuttgart: utb.
- Casey, L. M., Oei, T. P. S. & Newcombe, P. A. (2004). An integrated cognitive model of panic disorder: the role of positive and negative cognitions. *Clinical Psychology Review*, 24(5), 529–555. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.01.005>
- Chafouleas, S. M., Christ, T. J. & Riley-Tillmann, T. C. (2009). Generalizability of Scaling Gradients on Direct Behaviour Ratings (Sage Publications). *Educational and Psychological Measurement*, 69(1), 157–173. <https://doi.org/10.1177/0013164408322005>
- Chafouleas, S. M., Jaffery, R., Riley-Tillmann, T. C., Christ, T. J. & Sen, R. (2013). The Impact of Target, Wording, and Duration on Rating Accuracy for Direct Behavior Rating. *Assessment for Effective Intervention*, 39(1), 39–53. <https://doi.org/10.1177/1534508413489335>
- Crick, N. R. & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Bulletin*, 115(1), 74–101. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.1.74>
- Daseking, M. & Petermann, F. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P). Deutschsprachige Adaption des Behaviour Rating Inventory of*

- Executive Function - Preschool Version (BRIEF-P)* von Gerard A. Gioia, Kimberly Andrews Espy und Peter K. Isquith. Bern: Verlag Hans Gruber.
- Denham, S. A., Blair, K., Schmidt, M. & DeMulder, E. (2002). Compromised emotional competence: Seeds of violence sown early? *American Journal of Orthopsychiatry*, 72(1), 70–82. <https://doi.org/10.1037/0002-9432.72.1.70>
- Diez Grieser, M. T. & Müller, R. (2019). *Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Dimitrova, V. & Lüdmann, M. (2014). *Sozial-emotionale Kompetenzentwicklung. Leitlinien der Entfaltung der emotionalen Welt (essentials)*. Wiesbaden: Springer VS.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Drechsler, R. & Steinhausen, H.-C. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF). Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) von Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy und Lauren Kenworthy und der Self-Report Version (BRIEF-SR) von Steven C. Guy, Peter K. Isquith und Gerard A. Gioia*. Bern: Verlag Hans Gruber.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2006). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Franz, M. & Schäfer, R. (2022). Vom Affekt zum Gefühl zum Mitgefühl: entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Aspekte der Alexithymie. In M. Rufer & H.J. Grabe (Hrsg.), *Alexithymie: Eine Störung der Affektregulation. Konzepte, Klinik und Therapie* (2. Auflage). Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1024/86037-000>
- Gilliom, M., Shaw, D. S., Beck, J. E., Schonberg, M. A. & Lukon, J. L. (2002). Anger regulation in disadvantaged preschool boys: Strategies, antecedents, and the development of self-control. *Developmental Psychology*, 38(2), 222–235. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.38.2.222>

- Gingelmaier, S. & Schwarzer, N. (2019). Beziehung, Beziehungsgestaltung und Mentalisieren. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(3), 12–18.
- Gingelmaier, S., Schwarzer, N.-H., Fonagy, P. & Nolte, T. (2021). Epistemisches Vertrauen - Eine wichtige Ergänzung für die mentalisierungsbasierte (Sonder) Pädagogik. *Menschen: Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, 44(5), 29–35.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. *Psychophysiology*, 39(3), 281–291. <https://doi.org/10.1017/S0048577201393198>
- Hartmann, H. (1939). Ich-Psychologie und Anpassungsproblem. [Ego psychology and the problem of adjustment.]. *Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse und Imago*, 24(1), 62–135.
- Helmsen, J. & Petermann, F. (2010). Soziale Informationsverarbeitung bei körperlich und relational aggressiven Vorschulkindern. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 38(3), 211–218. <https://doi.org/DOI 10.1024/1422-4917/a000034>
- Herzog, M. (2016). Wissen kompakt: Traumapädagogik. *Motorik*, 39(4), 199–201. <https://doi.org/10.2378 / motorik2016.art35d>
- Herzog, M. (2017). *Trauma und Schule. Seelische Verletzungen und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag* (6. Auflage). Oberhof: Top Support GmbH.
- Herzog, M. & Hartmann Wittke, J. (2022). *Lily, Ben und Omid. Drei Kinder machen sich auf den Weg ihren „sicheren Ort“ zu finden* (7. Auflage). Oberhof: Top Support GmbH.
- Hölter, G. (2002). Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik. In K. Mertens (Hrsg.), *Psychomotorik - Grundlagen und Wege der Förderung* (S. 77–86). Dortmund: modernes lernen.
- Huber, C. & Rietz, C. (2015). Direct Behaviour Rating (DBR) als Methode zur Verhaltensverlaufsdiagnostik in der Schule: Ein systematisches Review von Methodenstudien (Empirische Sonderpädagogik), 7(2), 75–98. <https://doi.org/10.25656/01:10819>
- Hug, T. & Poscheschnik, T. (2020). *Empirisch forschen* (3. Auflage). München: UVK Verlag.

- Immisch, F. (2011). *Bindungsorientierte Verhaltenstherapie. Behandlung der Veränderungsresistenz bei Kindern und Jugendlichen*. Tübingen: DGVT.
- Jain, A. & Spieß, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik*, 4(3), 211–245. <https://doi.org/10.25656/01:9300>
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Johnstone, K. A. & Page, A. C. (2004). Attention to phobic stimuli during exposure: The effect of distraction on anxiety reduction, self-efficacy and perceived control. *Behaviour Research and Therapy*, 42(3), 249–275. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(03\)00137-2](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(03)00137-2)
- Katz-Bernstein, N. (1992). *Aufbau der Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten bei redeflussgestörten Kindern. Ein sprachtherapeutisches Übungskonzept* (5. Auflage). Biel: Edition SZH/CSPC.
- Katz-Bernstein, N. (1996). Das Konzept des «Safe Place» - ein Beitrag zur Praxeologie Integrativer Kinderpsychotherapie. In B. Metzmacher, H. Petzold & H. Zaepfel (Hrsg.), *Praxis der Integrativen Kindertherapie. Integrative Kindertherapie in Theorie und Praxis* (Band 2, S. 111–141). Paderborn: Junfermann.
- Katz-Bernstein, N. (2023). *Selektiver Mutismus bei Kindern. Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie* (6. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Knittel, M. & Zinniker-Spring, T. (2015). *Geschützter Raum in der Psychomotoriktherapie. Safe Place und Affektregulation*. Bachelorarbeit, Psychomotoriktherapie. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Krowatschek, D. & Hengst, U. (2010). *Mit dem Zauberteppich unterwegs. Entspannung in Schule, Gruppe und Therapie für Kinder und Jugendliche* (3. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter* (3. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Largo, R. H. (1999). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. (2. Auflage). München: Piper.

- Ma, H.-H. (2006). An Alternative Method for Quantitative Synthesis of Single-Subject Researches. Percentage of Data Points Exceeding the Median. *Sage Journals*, 30(5), 598–617.
<https://doi.org/10.1177/0145445504272974>
- Meredith, P., Strong, J. & Feeney, J. A. (2006). Adult attachment, anxiety, and pain self-efficacy as predictors of pain intensity and disability. *Pain*, 123(1–2), 146–154.
<https://doi.org/10.1016/j.pain.2006.02.025>
- Mortazavizadeh, Z., Göllner, L. & Forstmeier, S. (2022). Emotional competence, attachment, and parenting styles in children and parents. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 35(6), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41155-022-00208-0>
- Panfile, T. M. & Laible, D. J. (2012). Attachment Security and Child’s Empathy: The Mediating Role of Emotion Regulation. *Merrill-Palmer Quarterly*, 58(1), 1–21. Wayne State University Press.
- Parker, R. I. & Vannest, K. J. (2009). An Improved Effect Size for Single-Case Research: Nonoverlap of All Pairs. (Behavior Therapy). *ScienceDirect ELSEVIER*, 40(4), 357–367.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.beth.2008.10.006>
- Parker, R. I., Vannest, K. J. & Davis, J. L. (2011). Effect Size in Single-Case Research: A Review of Nine Nonoverlap Techniques. *SAGEJournals*, 35(4), 303–322.
<https://doi.org/10.1177/0145445511399147>
- Pennington, B. F. (1997). Dimensions of executive functions in normal and abnormal development. In N.A. Krasnegor, G.R. Lyon & P.S. Goldman-Rakic (Hrsg.), *Development of the prefrontal cortex: Evolution, neurobiology, and behavior* (S. 265–281). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie) (Band 7). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, U. (2014). *Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche. Ein Praxisbuch* (8. Auflage). Weinheim: Beltz.
- R core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing. Wien: R Foundation for Statistical Computing. Verfügbar unter: <https://www.R-project.org/>

- Reicher, H. & Matischek-Jauk, M. (2018). Sozial-emotionales Lernen in der Schule. Konzepte - Potenziale - Evidenzbasierung. In M. Huber & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion* (S. 249–268). Wiesbaden: Springer.
- Schwarzer, N.-H. (2019). *Mentalisieren als schützende Ressource? Eine Studie zur gesundheitserhaltenden Funktion der Mentalisierungsfähigkeit*. Wiesbaden: Springer VS.
- Senn, B. (2007). Das Hüttenbauen in der psychomotorischen Therapie. In T. Buchmann (Hrsg.), *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung. Bewegung bewegt das Denken und Fühlen* (S. 63–65). Luzern: SZH/CSPS.
- Sheffield Morris, A., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S. & Robinson, L. R. (2007). The Role of the Family Context in the Development of Emotion Regulation. *Social Development*, 16(2), 361–388.
<https://doi.org/doi:10.1111/j.1467-9507.2007.00389.x>
- Sprangler, G. (2011). Bindung und Gene: Bio-psycho-soziale Grundlagen emotionaler (Dys-) Regulation und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten. In K.H. Brisch (Hrsg.), *Bindung und frühe Störungen der Entwicklung* (S. 282–300). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E. A. & Collins, W. A. (2005). *The development of the person: The Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood*. New York: Guilford.
- Subellok, K. & Winterfeld, I. (2021). Safe Place in der Kindertherapie - Viel mehr als „nur“ Häuser bauen. *Forum Logopädie*, 35(6), 33–35.
- Taubner, S. (2018). Mentalisieren über die Lebensspanne. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 23–37). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Thierer, E. (1996). *Stille-Übungen und Bild-Erleben. 20 erprobte Beispiele für „Tagträume“ im Unterricht*. Weinheim: Beltz.
- Thompson, R. A. & Gross, J. J. (2014). Emotion Regulation: Conceptual and Empirical Foundations. In J.J. Gross (Hrsg.), *Handbook of emotion regulation* (S. 3–20). New York: Guilford Press.

- Uslucan, H.-H. (2010). Gewalttätige Jugendliche mit Migrationshintergrund - Modelle und Bewältigungen. In T. Hegemann & R. Salman (Hrsg.), *Handbuch transkulturelle Psychiatrie* (S. 288–300). Bonn: Psychiatrie-Verlag.
- Volpe, R. J. & Briesch, A. M. (2012). Generalizability and Dependability of Single-Item and Multiple-Item Direct Behavior Rating Scales for Engagement and Disruptive Behavior. *School Psychology Review, 41*(3), 246–261.
- Vondra, J. I., Shaw, D. S., Swearingen, L., Cohen, M. & Owens, E. B. (2001). Attachment stability and emotional and behavioral regulation from infancy to preschool age. *Development and Psychopathology, 13*(1), 13–33. <https://doi.org/10.1017/S095457940100102X>
- Wagner, K. (2006). *Entspannungsreisen für Vorschule und Kindergarten. Einfache Entspannungsübungen* (1. Auflage). Schaffhausen: Schubi.
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Auflage). Bad Rodach: Wehrfritz.
- Weinberg, D. (2010). *Psychotherapie mit komplex traumatisierten Kindern. Behandlung von Bindungs- und Gewalttraumata der frühen Kindheit*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Weinberg, D. (2013). *Traumatherapie mit Kindern. Strukturierte Trauma-Intervention und traumabezogene Spieltherapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen - Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie* (6. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Widmer, I. & Bräuninger, I. (2020). Bestandsaufnahme der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Schulkindern. Ergebnisse einer schweizweiten Online-Umfrage. *motorik, 43*(3), 134–143. <https://doi.org/10.2378>
- Winnicott, D. W. (1995). *Vom Spiel zur Kreativität* (8. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Wolery, M., Busick, M., Reichow, B. & Barton, E. E. (2010). Comparison of Overlap Methods for Quantitatively Synthesizing Single-Subject Data. *The Journal of Special Education, 44*(1), 18–28. <https://doi.org/10.1177/0022466908328009>

Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik*. Freiburg i. B.: Herder.

12 Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Bsp. Vorlage Verlaufsdocumentation für LP und Th.....	77
Anhang 2: Bsp. Verlaufsdocumentation aufbereitet für R.....	78
Anhang 3: Nonoverlap Indices, Standardabweichungen und Mittelwerte.....	78
Anhang 3.1: Fall 1	78
Anhang 3.2: Fall 2	79
Anhang 3.3: Fall 3	80
Anhang 3.4: Fall 4	80
Anhang 4: Modell der sozialen Informationsverarbeitung nach Crick und Dodge	81
Anhang 5: erweitertes Modell der sozialen Informationsverarbeitung nach Lemerise und Arsenio ...	82
Anhang 6: Selbständigkeitserklärung Lena und Ursina	83

Anhang 1: Bsp. Vorlage Verlaufsdocumentation für LP und Th

Vorgehen: 3 Mal pro Woche (einmal am Tag der Therapie und zwei Mal frei wählbar) die Verlaufsitems beantworten: Value von 1-10 geben (1=tritt gar nicht auf, 10=tritt sehr oft auf)

Item a: Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.				Item b: Wenn es Probleme gab, ist C. noch lange danach entmutigt.			
case	phase	day (x.x.xx)	value	case	phase	day (x.x.xx)	value
C1a	A	14.12.2023		C1b	A	14.12.2023	
C1a	A			C1b	A		
C1a	A			C1b	A		
C1a	A	21.12.2023		C1b	A	21.12.2023	
C1a	A			C1b	A		
C1a	A			C1b	A		
C1a	B	11.01.2024		C1b	B	11.01.2024	
C1a	B			C1b	B		
C1a	B			C1b	B		
C1a	B	18.01.2024		C1b	B	18.01.2024	
C1a	B			C1b	B		
C1a	B			C1b	B		
C1a	B	25.01.2024		C1b	B	25.01.2024	
C1a	B			C1b	B		
C1a	B			C1b	B		
C1a	B	01.02.2024		C1b	B	01.02.2024	
C1a	B			C1b	B		
C1a	B			C1b	B		
C1a	B	08.02.2024		C1b	B	08.02.2024	
C1a	B			C1b	B		
C1a	B			C1b	B		
C1a	B	29.02.2024		C1b	B	29.02.2024	

Item a: Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.				Item b: Wenn es Probleme gab, ist C. noch lange danach entmutigt.			
case	phase	day (x.x.xx)	value	case	phase	day (x.x.xx)	value
C2a	A	14.12.2023		C2b	A	14.12.2023	
C2a	A	21.12.2023		C2b	A	21.12.2023	
C2a	B	11.01.2024		C2b	B	11.01.2024	
C2a	B	18.01.2024		C2b	B	18.01.2024	
C2a	B	25.01.2024		C2b	B	25.01.2024	
C2a	B	01.02.2024		C2b	B	01.02.2024	
C2a	B	08.02.2024		C2b	B	08.02.2024	
C2a	B	29.02.2024		C2b	B	29.02.2024	

Anhang 2: Bsp. Verlaufsdocumentation aufbereitet für R

	A	B	C	D					
1	case	phase	values	mt					
2	3aL	A	8	1	34	3bL	B	5	37
3	3aL	A	6	2	35	3bL	B	1	42
4	3aL	A	7	7	36	3bL	B	1	43
5	3aL	A	5	8	37	3bL	B	1	44
6	3aL	A	1	9	38	3bL	B	1	49
7	3aL	A	1	28	39	3bL	B	1	50
8	3aL	B	2	29	40	3bL	B	3	51
9	3aL	B	6	30	41	3bL	B	1	56
10	3aL	B	6	35	42	3bL	B	3	66
11	3aL	B	4	36	43	3bL	B	8	67
12	3aL	B	8	37	44	3bL	B	1	77
13	3aL	B	3	42	45	3bL	B	2	78
14	3aL	B	3	43	46	3aT	A	9	1
15	3aL	B	3	44	47	3aT	A	9	8
16	3aL	B	4	49	48	3aT	A	-999	28
17	3aL	B	6	50	49	3aT	B	5	29
18	3aL	B	7	51	50	3aT	B	8	36
19	3aL	B	4	56	51	3aT	B	7	43
20	3aL	B	9	66	52	3aT	B	6	50
21	3aL	B	9	67	53	3aT	B	1	57
22	3aL	B	6	77	54	3aT	B	2	78
23	3aL	B	2	78	55	3bT	A	8	1
24	3bL	A	4	1	56	3bT	A	7	8
25	3bL	A	1	2	57	3bT	A	-999	28
26	3bL	A	2	7	58	3bT	B	3	29
27	3bL	A	1	8	59	3bT	B	6	36
28	3bL	A	1	9	60	3bT	B	2	43
29	3bL	A	1	28	61	3bT	B	1	50
30	3bL	B	1	29	62	3bT	B	1	57
31	3bL	B	2	30	63	3bT	B	1	78
32	3bL	B	2	35					
33	3bL	B	1	36					

Anhang 3: Nonoverlap Indices, Standardabweichungen und Mittelwerte

Anhang 3.1: Fall 1

	1aL <chr>	1bL <chr>	1aT <chr>	1bT <chr>
Design	A-B	A-B	A-B	A-B
PND	31	25	0	0
PEM	46	58	0	0
PET	23	33	100	0
NAP	60	61	0	0
NAP rescaled	19	23	-100	-100
PAND	52	60	50	50
IRD	0.29	0.27	0.33	0.33
Tau_U(A)	0.05	0.09	-0.67	-0.67
Tau_U(BA)	0.03	0.13	-0.62	-0.87

1-10 of 15 rows

Previous 2 Next

	1aL <chr>	1bL <chr>	1aT <chr>	1bT <chr>
m.A	2.875	3.250	7.500	7.000
m.B	3.538	3.917	4.667	4.500
md.A	3.5	3.5	7.5	7.0
md.B	3.0	4.0	5.0	4.5
sd.A	1.356	1.488	0.707	0.000
sd.B	1.761	1.564	0.516	1.049
mad.A	0.741	2.224	0.741	0.000
mad.B	1.483	2.224	0.000	0.741
min.A	1	1	7	7
min.B	1	2	4	3

Anhang 3.2: Fall 2

	2aL <chr>	2bL <chr>	2aT <chr>	2bT <chr>
Design	A-B	A-B	A-B	A-B
PND	38	0	0	0
PEM	62	0	0	0
PET	100	88	0	0
NAP	75	25	0	0
NAP rescaled	50	-50	-100	-100
PAND	54	38	50	50
IRD	0.51	0.19	0.33	0.33
Tau_U(A)	0.44	-0.30	-0.65	-0.71
Tau_U(BA)	0.18	-0.36	-0.74	-0.82

	2aL <chr>	2bL <chr>	2aT <chr>	2bT <chr>
m.A	3.4	6.8	9.0	7.5
m.B	4.875	5.125	5.333	4.500
md.A	4.0	7.0	9.0	7.5
md.B	5.0	5.5	5.5	4.5
sd.A	1.342	1.483	0.000	0.707
sd.B	1.727	1.808	1.633	1.049
mad.A	1.483	1.483	0.000	0.741
mad.B	2.965	1.483	2.224	0.741
min.A	2	5	9	7
min.B	3	2	3	3

Anhang 3.3: Fall 3

	3aL <chr>	3bL <chr>	3aT <chr>	3bT <chr>
Design	A-B	A-B	A-B	A-B
PND	12	12	0	0
PEM	50	44	0	0
PET	100	100	0	50
NAP	54	56	0	0
NAP rescaled	8	11	-100	-100
PAND	64	82	50	50
IRD	0.54	0.31	0.33	0.33
Tau_U(A)	0.13	0.14	-0.64	-0.61
Tau_U(BA)	0.19	0.17	-0.69	-0.79

	3aL <chr>	3bL <chr>	3aT <chr>	3bT <chr>
m.A	4.667	1.667	9.000	7.500
m.B	5.125	2.125	4.833	2.333
md.A	5.5	1.0	9.0	7.5
md.B	5.0	1.0	5.5	1.5
sd.A	3.011	1.211	0.000	0.707
sd.B	2.335	1.928	2.787	1.966
mad.A	2.965	0.000	0.000	0.741
mad.B	2.965	0.000	2.965	0.741
min.A	1	1	9	7
min.B	2	1	1	1

Anhang 3.4: Fall 4

	4aL <chr>	4bL <chr>	4aT <chr>	4bT <chr>
Design	A-B	A-B	A-B	A-B
PND	19	19	0	0
PEM	25	25	0	0
PET	12	12	83	100
NAP	23	23	0	8
NAP rescaled	-53	-53	-100	-83
PAND	60	60	50	50
IRD	0.38	0.38	0.33	0.33
Tau_U(A)	-0.31	-0.31	-0.59	-0.50
Tau_U(BA)	0.12	0.12	-0.47	-0.42

	4aL <chr>	4bL <chr>	4aT <chr>	4bT <chr>
m.A	7	7	8	7
m.B	4.688	4.688	3.000	2.500
md.A	7	7	8	7
md.B	4.5	4.5	2.5	1.5
sd.A	1.155	1.155	1.414	2.828
sd.B	3.114	3.114	2.098	2.074
mad.A	1.483	1.483	1.483	2.965
mad.B	3.706	3.706	2.224	0.741
min.A	6	6	7	5
min.B	1	1	1	1

Anhang 4: Modell der sozialen Informationsverarbeitung nach Crick und Dodge

Anhang 4: social information processing model

(Crick & Dodge 1994, S.76)

Anhang 5: erweitertes Modell der sozialen Informationsverarbeitung nach Lemerise und Arsenio

Figure 1. Lemerise and Arsenio's (2000) integrated model of emotion processes and cognition in social information processing. Items marked with filled circles are from the Crick and Dodge (1994) social information processing model. Items marked with filled diamonds represent emotion processes added to the model.

Anhang 5: integrated model of emotion processes and cognition in social information processing (Arsenio & Lemerise, 2004, S.990)